

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La politique étrangère de l'U.R.S.S. en avril 1953</i>	1
<i>Les divergences anglo-américaines vues de Moscou</i>	9
<i>A propos du « conflit » Jdanov-Malenkov</i>	13
<i>L'Ouzbekistan : fictions et réalités....</i>	14

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>Les journées d'étude des intellectuels communistes français</i>	17
--	----

<i>Le procès du communiste Arnold en Suisse</i>	21
<i>Le Parti communiste norvégien durant l'alliance germano-soviétique</i>	22

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>La situation économique en Roumanie</i>	25
--	----

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Tchécoslovaquie</i>	28
<i>Hongrie</i>	28

La politique étrangère de l'U.R.S.S en avril 1953

Les journaux occidentaux ne cessent de souligner la volonté des dirigeants soviétiques de « détendre » l'atmosphère internationale à l'aide de mesures qui sont à l'opposé de celles auxquelles Staline nous avait habitués. A la vérité, beaucoup de ces commentateurs optimistes soutenaient naguère que la « tension » n'était nullement due au despote du Kremlin. Leurs commentaires d'aujourd'hui sur la nouvelle politique soviétique et la « détente » contredisent donc ceux d'hier, mais comme ils savent que leurs lecteurs n'ont pas beaucoup de mémoire, comme au demeurant eux-mêmes n'en ont pas beaucoup, ils affirment aujourd'hui avec la même assurance le contraire de ce qu'ils disaient il y a six mois.

Au lieu de les suivre dans leurs constructions aventureuses, essayons d'aller aux sources et de n'avancer qu'avec la prudence de l'historien et du savant pour qui la plus séduisante hypothèse est sans valeur si elle ne rend pas compte de l'ensemble des faits qu'elle prétend expliquer.

Cinq documents importants ont paru dans la presse soviétique, depuis le début de la « détente » jusqu'au 1^{er} mai 1953 (1). Ce sont :

1° La déclaration de Molotov sur la Corée (2 avril) ;

2° L'éditorial de la *Pravda*, intitulé « Question coréenne », (11 avril) ;

3° L'éditorial commun de la *Pravda* et des *Izvestia* du 25 avril, qui constitue la réponse au discours du 16 du Président Eisenhower et au discours de Dulles qui l'a suivi (*c'est le document le plus important*) ;

4° La lettre de Molotov à la Commission du Congrès de la Paix et l'éditorial du même jour de la *Pravda* (28 avril) ;

5° Le discours du 1^{er} mai de Boulganine.

Il convient de les examiner de près, au risque d'être un peu long. Après quoi, il sera bon de considérer ce qu'a été durant cette même période le comportement des journaux soviétiques à l'égard de la politique étrangère, car on saura ainsi ce que les dirigeants soviétiques veulent que le peuple russe sache et pense de leur politique.

(1) Il est difficile de dater exactement le début de la « détente » : le 24 mars, le ministère des Affaires étrangères de l'U.R.S.S. publiait encore un communiqué assez « dur » relatif aux incidents aériens en Allemagne. Le 23, l'intervention de Gromyko dans le comité politique de l'O.N.U. était encore très violente.

Le 28 mars 1953, d'après l'Agence Tass, les Sino-Coréens ont envoyé au Général Clark la réponse à sa lettre du 22 Février ; c'est cette lettre des Sino-Coréens qui semble devoir être considérée comme le premier acte de la politique de détente.

Les cinq documents importants

La déclaration de Molotov du 2 avril 1953 sur la Corée

Le premier document soviétique relatif à la détente est une déclaration de Molotov sur la question coréenne (*Pravda*, 2 avril 1953) (2).

Cette déclaration traite de deux questions séparément.

La première question est celle de l'échange des prisonniers blessés ou malades.

Sur ce point, la Corée du Nord, la Chine et l'U.R.S.S. qui s'associe à elles, n'ont pas de concessions à faire au sens strict du mot, et Molotov le fait sentir en citant l'article 109 de la Convention de Genève (1949) qui déclare que :

« ... Aucun prisonnier blessé ou malade... ne peut être rapatrié contre sa volonté tant que les hostilités durent ».

La réponse affirmative à la proposition du Général Clark (proposition du 28 février 1953) peut donc ne pas être considérée comme un revirement dans la position diplomatique du bloc soviétique.

La deuxième question est celle de l'échange de tous les prisonniers.

Ici, la proposition de Tchou En Lai (du 30 mars 1953), avec laquelle Molotov se solidarise entièrement, constitue une réelle concession et est définie comme telle par Molotov qui l'interprète comme un premier pas vers un *COMPROMIS MUTUEL* (donc une solution faite de concessions mutuelles) :

« ... Résoudre toute la question des prisonniers... dans un esprit de *COMPROMIS MUTUEL* ».

En quoi consiste la concession que la Chine et l'U.R.S.S. proposent ?

« Confier (les prisonniers qui ne demandent pas à être rapatriés) à une puissance neutre afin d'assurer une juste solution à la question de leur rapatriement. »

Molotov (et Tchou En Lai) ne cèdent donc pas sur l'article du rapatriement, ils se réservent en vue d'une « juste solution ». Ils pourront sortir de cette réserve dès qu'ils se trouveront en face d'une « puissance neutre ». Ils peuvent tout simplement espérer qu'un séjour indéfini dans un

(2) Elle a suivi les deux initiatives : sino-coréenne du 28 mars 1953, et chinoise (Tchou En Lai) du 30 mars 1953.

camp administré par une puissance neutre asiatique peut finir par convaincre la quasi-totalité des prisonniers de la nécessité de se faire rapatrier volontairement.

Ceci pour le dispositif proposé.

Quant au ton de la déclaration de Molotov, et à son « esprit », il faut noter que, loin de vouloir faire sentir l'avènement d'une « nouvelle politique étrangère », Molotov souligne :

1° — la continuité de la politique de l'U.R.S.S. ;

2° — la continuité des efforts pacifiques des Coréens du Nord et des Chinois ;

3° — l'identité des intérêts et positions de l'U.R.S.S. et de la Chine avec ceux des « peuples du monde entier » (par opposition aux gouvernements !)

4° — la continuité de la mauvaise volonté des Etats-Unis.

Ainsi, pour affirmer la continuité de la politique de l'U.R.S.S., Molotov affirme que « le gouvernement soviétique a toujours soutenu tous les pas faits en vue de la paix en Corée » et rappelle la lettre de Staline à Nehru en juin 1950, et la déclaration du délégué de l'U.R.S.S. à la radio de New York en juin 1951, qui a permis d'ouvrir les négociations d'armistice.

Pour démontrer les efforts des Chinois et Coréens du Nord en vue de la paix, Molotov rappelle que les Etats-Unis ont rompu en octobre les pourparlers de Pan Mun Jom (et non les Sino-Coréens) et que, en acceptant la proposition d'échanger les prisonniers blessés et malades, les Sino-Coréens ont immédiatement parlé de la solution de toute la question des prisonniers, en vue de la cessation des hostilités et sont entrés dans la voie des compromis.

Enfin, la continuité de la mauvaise volonté des Etats-Unis est implicitement mais clairement affirmée dans les expressions « mais les pourparlers (de Pan Mun Jom) ont été interrompus par le Général Clark en octobre de l'année passée » et « le gouvernement soviétique exprime la certitude que l'offre [de reprendre les négociations d'armistice] sera comprise d'une manière correcte par le gouvernement des Etats-Unis ».

L'assertion que, pour sauver le prestige de l'O.N.U., il est nécessaire de donner aux Chinois et Coréens la possibilité d'y être représentés (il ne s'agit évidemment que des Chinois et des Coréens communistes), l'absence de toute mention du

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

gouvernement de la Corée du Sud, le ton — légèrement didactique — de la déclaration, l'ensemble du document enfin, incitent à l'interpréter dans le sens suivant :

L'U.R.S.S. ne commence aucune nouvelle politique étrangère, l'U.R.S.S. continue la politique, très réaliste, des marchandages et du donnant-donnant qui est, et a toujours été, orientée vers un règlement, au moyen de compromis, des questions litigieuses.

L'éditorial de la « Pravda » « Question coréenne » (11 avril 1953)

L'éditorial reprend les éléments de la déclaration de Molotov et les interprète pour le public (soviétique et étranger), mais il a aussi une autre portée.

Il a été publié au moment où, après les déclarations de Tchou En Lai et de Molotov, les cercles gouvernementaux (ou les journalistes proches de ces cercles) aux Etats-Unis ont commencé à débattre la question des conditions à imposer aux Sino-Coréens et où les journaux des Etats-Unis ont parlé du projet (attribué au State Department) de créer un Etat-Tampon en Corée (du Nord) pour prévenir les futures frictions possibles, et de celui de lier les résultats des pourparlers de Corée à la solution de la question d'Indochine.

L'éditorial de la Pravda déclare que « l'absurdité de ces calculs est évidente » et, attribuant de tels projets à ceux qui veulent provoquer un nouvel échec des pourparlers de Pan Mun Jom, assure que « de telles tentatives sont condamnées à l'échec ». Notons que ces mots se réfèrent aussi bien aux tentatives de provoquer l'avortement des pourparlers qu'aux tentatives de lier la question de l'armistice à de nouvelles questions (Etat-tampon ou Indochine).

L'éditorial est donc calculé de manière à décourager ceux qui s'imaginent que le monde communiste est prêt à payer un prix exagéré pour l'obtention de la détente qu'il semble avoir sollicitée.

Quant aux motifs repris dans la déclaration de Molotov, ils ne contiennent rien de nouveau.

1°) L'U.R.S.S. a constamment cherché des voies pour la solution de la question coréenne.

2°) et 4°) Grâce à la bonne volonté des Sino-Coréens, on est arrivé à se mettre d'accord sur tous les points, sauf celui des prisonniers et cela, au cours de pourparlers qui ont été plus d'une fois interrompus par les Américains, et finalement rompus par le Général Clark en octobre 1952.

3°) Le monde entier, les peuples du monde entier sont intéressés à la cessation des hostilités et

« au règlement pacifique du conflit coréen qui permettrait au peuple de la Corée, à ce peuple qui défend aujourd'hui, avec l'aide des volontaires chinois, la liberté et l'indépendance de sa patrie, de retourner au travail pacifique et de décider par lui-même les questions qui regardent l'unification et l'organisation interne de l'Etat coréen. »

(Ces mots ne sont évidemment pas écrits pour préparer le lecteur à un partage presque définitif de la Corée !).

L'éditorial de la « Pravda » du 25 avril 1953

L'éditorial de la Pravda et des Izvestia du 25 avril, que l'on a le droit de considérer comme une réponse de l'U.R.S.S. au discours prononcé le 16 avril par le Président Eisenhower (et au

discours de John Foster Dulles qui le commente), est un document très complet et qui vaut la peine d'être sérieusement analysé.

Ce texte, de près de 4.000 mots, considère la situation internationale générale et une série de questions particulières. Nous avons cru bien faire en répartissant d'après ses différents thèmes le contenu de cet éditorial, que nous donnons ici en le résumant légèrement. L'ordre des passages et les sous-titres sont donc de nous.

a) Déclaration concernant l'ensemble de la situation.

I. — LA POLITIQUE ETRANGERE DE L'U.R.S.S. NE CHANGE PAS APRES LA MORT DE STALINE

Sur cette question, l'éditorial est explicite :

« Nous n'avons aucune intention d'entrer en polémique avec le Président [Eisenhower] à propos de son étrange assertion qui concerne on ne sait quelle fin d'une soi-disant ère de la politique soviétique (3). »

« Mais nous ne pouvons considérer sans étonnement la conclusion qu'il tire de cette assertion, conclusion d'après laquelle le gouvernement de l'U.R.S.S. devrait renoncer à la continuité de sa politique étrangère, politique dont le bien-fondé a été démontré par toute la suite des développements internationaux. »

Ce passage, qui se trouve à la fin de l'éditorial de la Pravda, doit être retenu comme fondamental. C'est la définition de la politique étrangère du gouvernement actuel de l'U.R.S.S. Et cette définition se traduit par les mots : *continuité par rapport à l'époque stalinienne*. Il serait imprudent de spéculer sur les possibilités de cette politique sans tenir compte de ce principe.

II. — L'U.R.S.S. DESIRE NEGOCIER, MAIS SANS PASSER SUR L'ACCEPTATION DE « CONDITIONS PREALABLES » IMPOSEES SANS AUCUNE CONTREPARTIE DE LA PART DES ETATS-UNIS.

Immédiatement après le passage sur la continuité de la politique étrangère de l'U.R.S.S. (dernière colonne de l'éditorial), il est dit :

« Il est connu que l'Union soviétique a toujours fait savoir qu'elle était disposée à discuter et à résoudre à l'amiable les questions internationales à condition que les propositions soient au minimum acceptables et ne soient pas en contradiction avec les intérêts fondamentaux du peuple soviétique et des autres peuples amis de la paix... »,

« ... Dans son discours, le Président [Eisenhower] a cru pouvoir lier ses propositions pacifiques à une série de conditions préalables qu'il pose à l'U.R.S.S. sans aucune contrepartie, sous forme d'obligations correspondantes pour le compte des Etats-Unis. »

« Une telle manière de poser le problème a déjà provoqué [ailleurs qu'en U.R.S.S.] de l'opposition... de l'étonnement... » [on cite Times].

« Les dirigeants de l'Union soviétique de leur côté ne subordonnent leur appel à la paix à nulle condition préalable adressée aux Etats-Unis ou à aucun autre pays. »

(3) Eisenhower parlait de la fin de « l'ère stalinienne », croyant trouver le gouvernement soviétique plus conciliant après la mort du vieux dictateur. La réponse est claire : pas d'ère nouvelle !

« Cela ne veut pas dire que l'Union soviétique n'a pas de revendications à présenter, cela veut dire que l'U.R.S.S. est prête à saluer toute initiative en faveur de la paix. »

III. — COUP D'ŒIL SUR L'APRES-GUERRE. QUI REARME ? QUI VEUT UNE NOUVELLE GUERRE ?

Une bonne partie de l'éditorial est consacrée à la réfutation du résumé des événements de l'après-guerre fait par Eisenhower.

« En complète contradiction avec les faits, Eisenhower prétend que les pays du bloc anglo-américain poursuivaient la consolidation de la paix... tandis que l'Union soviétique... aurait refusé de suivre ce chemin... »

« On peut même comprendre que [pour Eisenhower] le rétablissement de l'économie nationale de l'Union soviétique est devenu un « danger d'une nouvelle agression ! »

Cette manière de raisonner constitue « une perte du sens de l'objectivité ».

Pour savoir qui veut la guerre, il suffit de regarder les chiffres des budgets militaires des U.S.A. « La politique des U.S.A. engendre l'hystérie de guerre et pousse un groupe de pays vers la guerre ». L'éditorial parle du prix des bombes A et des « bases situées à des milliers de kilomètres du sol des Etats-Unis. »

L'U.R.S.S. « ne s'est pas engagée dans la course des armements » et « en U.R.S.S., il n'existe pas, comme aux U.S.A., des gens qui ont peur de la paix à cause d'une crise économique possible ».

Les pays capitalistes ont depuis la guerre « repris l'attitude hostile envers l'U. R. S. S. qu'ils avaient avant la guerre ».

(Comme on le voit d'après ces passages, à peu près tous les éléments de la polémique soviétique normale de l'époque stalinienne figurent dans l'éditorial du 25 avril).

IV. — L'U.R.S.S. NE CEDE PAS AUX MENACES, QUI SONT, DANS LE DISCOURS D'EISENHOWER, MELEES AUX OUVERTURES DE PAIX.

L'éditorial reconnaît que le discours d'Eisenhower est une réponse « aux déclarations récentes du gouvernement soviétique relatives à la possibilité d'une solution pacifique des questions internationales litigieuses » et rappelle que ces déclarations ne sont qu'une « nouvelle expression des tendances pacifiques de l'U.R.S.S. », salue les paroles d'Eisenhower qui dit vouloir « une vraie paix en Asie comme dans le monde », mais affirme que ces paroles « sont en contradiction avec les autres déclarations faites dans ce discours ».

En effet : « Pourquoi menacer, d'une manière non équivoque, en parlant de la possibilité d'une guerre atomique. De tels propos rendent-ils les arguments du Président, quand il parle de paix, plus convaincants ? »... « De telles menaces, adressées à l'Union soviétique, n'ont jamais atteint et n'atteindront jamais leur but ».

V. — LE DISCOURS D'EISENHOWER ET CELUI DE DULLES. L'AGRESSIVITE DU DERNIER COMPROMET L'EFFET DU PREMIER.

« Si le sens du discours d'Eisenhower est tel que l'entend Dulles qui a prononcé un discours plus long, après celui du Président et devant le même auditoire, alors le discours du Président ne peut donner de résultats positifs du point de vue de la paix. »

« Il est difficile de négliger le fait que le cours de la politique étrangère des Etats-Unis est pour le moment bien éloigné des déclarations pacifiques [d'Eisenhower]. Le commentateur que le Secrétaire d'Etat Dulles a fait des déclarations du Président le démontre clairement. On ne peut pas ne pas être d'accord avec l'ancien ministre anglais Strachy qui a caractérisé le discours de Dulles comme une tentative de transformer le discours d'Eisenhower en un acte de guerre. »

« Les tendances belliqueuses de Dulles sont connues depuis longtemps. Il est possible que ses déclarations ne soient qu'une interprétation assez libre du discours présidentiel... Mais on ne peut négliger le fait que Dulles se trouve à la tête du Département d'Etat et que ses déclarations sont nécessairement liées à la position officielle du gouvernement d'Eisenhower. »

« A cause de cela, nous ne pouvons passer sous silence la déclaration de Dulles qui dit que l'appel à une solution pacifique des questions litigieuses, lancé par les dirigeants soviétiques, l'a été sous la pression de la soi-disant « politique ferme » des U.S.A. »

« ... Tout le monde sait que... la chose est inexacte... »

« La pose belliqueuse qu'aime prendre Dulles peut sembler impressionnante, mais il est peu probable qu'il puisse atteindre le but escompté, surtout dans le domaine de la diplomatie. »

b) Déclarations concernant les questions particulières.

(« Eisenhower dit aimer des faits concrets, c'est nous qui les aimons ! »)

VI. — LA COREE

L'U.R.S.S. a toujours cherché une solution pacifique. La proposition concrète qui tend à la solution pacifique vient de la Chine, de la Corée, de l'U.R.S.S.

VII. — L'ALLEMAGNE.

« Le rétablissement de l'unité allemande sur la base démocratique et pacifique... est un problème important... »

« Qui peut rester satisfait quand un Etat agit comme s'il regardait la partie Ouest de l'Allemagne comme un simple instrument de la politique dite « dynamique » qu'il mène en Europe ? Et cela sans faire attention à la façon de réagir des autres peuples d'Europe et avant tout du peuple français. »

« ... La solution du problème allemand exige que l'on tienne compte des besoins vitaux de tous, et avant tout des aspirations nationales du peuple allemand... »

« Dans le discours du Président, il n'y a nulle base pour la solution du problème allemand... »
« Il ne tient aucun compte des accords de Potsdam, comme le gouvernement américain avant lui... »

« Si le bloc anglo-américain... continue sur la voie qu'il s'est tracée, il rendra l'unification de l'Allemagne impossible et transformera sa partie occidentale en un Etat militariste où le pouvoir est aux mains de « revanchistes » ; une erreur fatale sera commise, surtout envers le peuple allemand. »

VIII. — LA CHINE.

(L'éditorial en parle à trois reprises).

« Le Président ne dit rien de la Chine. Il ne parle pas du rétablissement des droits de la na-

tion chinoise à l'O.N.U. ni de ses droits territoriaux légitimes, dont fait partie Formose. »

L'éditorial souligne l'urgence de cette question et dit que le fait qu'Eisenhower n'en parle pas « signifie que, en ce qui concerne la Chine, on continue une politique qui est déterminée par le désir de renverser le développement inéluctable des événements malgré l'évidence de l'échec final d'une telle politique. » (C'est-à-dire : Mao Tsé Tung est là pour rester, vous devez le reconnaître).

Plus loin, l'éditorial revient à la question chinoise, répète la thèse de l'anomalie de l'absence de la Chine de l'O.N.U., affirme que l'autorité de l'O.N.U. en souffre et dit qu'en lieu et place de la Chine « dans les organes de l'O.N.U. se trouve planté un épouvantail (ou mannequin) du Kuo Min Tang ».

« En tout cas, on ne peut se dispenser de donner une solution à ce problème [le problème chinois] si nous voulons tous plus de faits et moins de paroles ; il est évident que l'on pourra trouver une voie aussi vers la solution de ce problème ».

(Mais le ton des lignes précédentes indique bien que la seule solution envisagée est celle favorable à Mao Tsé Tung).

Une troisième fois, l'éditorial parle du problème chinois à propos du discours de Dulles. Les termes sont durs :

« Dulles a, en partie, expliqué le silence d'Eisenhower en ce qui concerne la Chine, silence qui a étonné bien des gens. Il apparaît que le gouvernement des Etats-Unis s'inquiète du sort de la soi-disant Chine « nationale », c'est-à-dire du sort des séparatistes de Tchang Kai Chek qui ont été jetés par le peuple chinois hors des frontières du pays après une lutte victorieuse. Et, en ce qui concerne la vraie Chine nationale et son unique gouvernement légitime populaire et démocratique, Dulles trouve du mérite au fait que le Gouvernement américain l'ait soumis à un blocus politique et économique. »

(Après ceci, il ne semble pas que l'on puisse s'attendre à ce que le gouvernement de l'U.R.S.S. change d'attitude sur ce problème).

IX. — LES CINQ POINTS OU PRINCIPES D'EISENHOWER.

« Eisenhower déclare que « l'humanité désire la paix », que « chaque pays a le droit de choisir son mode de gouvernement et système économique », que « aucune tentative d'un pays de forcer un autre pays à accepter son mode de gouvernement ne peut être justifiée ». Si ces principes dirigeaient en réalité la politique des Etats-Unis répond l'éditorial, les résultats se feraient observer en Corée, en Allemagne, en Chine. Ce n'est pas le cas. »

(Donc : encore réponse dure et polémique).

X. — EUROPE ORIENTALE.

« La déclaration d'Eisenhower fait supposer que les formes gouvernementales en Europe orientale ont été imposées du dehors. Cette assertion est en contradiction avec les faits connus de tous et avec la situation réelle dans ces pays... Il serait étrange de s'attendre à ce que l'Union soviétique intervienne en faveur du rétablissement de régimes réactionnaires que ces peuples ont renversés... »

(Donc, refus complet, et engagement public de continuer à refuser).

XI. — PAYS COLONIAUX ET SEMI-COLONIAUX.

L'éditorial dit : « Quand le Président demande à l'Union soviétique d'user de son influence pour freiner le mouvement de libération nationale des pays coloniaux et semi coloniaux, le Président « pêche contre la logique des lois historiques » car les mouvements de libération nationale ne sont pas inspirés par des individus ».

(Donc, encore refus).

XII. — LE DROIT DE LIBRE FEDERATION ET COLLABORATION.

« Le fait que le Président mentionne ce droit est tout à fait incompréhensible ». Tout le monde sait qui empêche l'entrée de certains pays de démocratie populaire à l'O.N.U. et qui empêche l'entrée à l'O.N.U. de la grande Chine. »

(Donc : contre-accusation).

XIII. — L'AUTRICHE

« En ce qui concerne le traité autrichien, on peut répéter qu'ici il n'y a aucun problème que l'on ne puisse résoudre en se basant sur des traités conclus précédemment, et, en observant réellement les droits démocratiques du peuple autrichien. »

(C'est jusqu'à présent la seule question où l'éditorial semble conciliant, mais avec deux réserves, qui peuvent se révéler très élastiques : les traités précédents et les « droits démocratiques du peuple autrichien »...).

XIV. — L'O.N.U.

« Le Président s'est déclaré prêt à transformer l'O.N.U. en institution réellement capable de veiller sur la paix et protéger la nation. »...

« Ce n'est pas la faute de l'U.R.S.S. s'il n'en est pas ainsi... Il faut observer les principes et règlements de l'O.N.U... Il faut qu'aucun gouvernement ne tende à transformer l'O.N.U. en un instrument de sa propre politique... Il faut que l'on observe « la règle de l'unanimité des cinq grandes puissances »...

(Ensuite l'éditorial parle de la représentation de la Chine à l'O.N.U., passage que nous avons rapporté plus haut).

Donc, l'U.R.S.S. vise à obtenir à l'O.N.U., deux choses :

1°) l'entrée de la Chine communiste parmi les cinq grands ;

2°) la sauvegarde de la suprématie des cinq grands — les voix étant partagées 3/2 et le veto conservé. Ici, semble-t-il, pas de concessions possibles en vue.

XV. — LIMITATION DES ARMEMENTS ET AIDE ECONOMIQUE

L'éditorial dit qu'Eisenhower a raison de traiter ces deux problèmes conjointement, mais que le « fonds d'aide au monde entier » proposé par Eisenhower « ne satisferait personne ». Les résultats pourraient être satisfaisants seulement si l'aide était fournie « sans y attacher des conditions politiques ». Pour le moment le projet du « fonds » ressemble à « une nouvelle variante du Plan Marshall qui n'a pas donné satisfaction, joint à un quatrième point de Truman qui n'est pas populaire, car il tend... à subjuguier... des nations faibles... aux fins soi-disant dynamiques de la politique étrangère des U.S.A. »

(Donc : Attitude négative).

XVI. — « TRADE, NOT AID » (COMMERCE ET NON SECOURS).

L'éditorial note que bien des pays préfèrent la formule « trade not aid » et le développement du commerce international, et que l'on proteste de plus en plus contre la limitation du commerce avec l'Est que les Etats-Unis imposent aux autres.

(Propositions déjà anciennes et constantes de l'U.R.S.S.).

XVII. — DESARMEMENT.

L'éditorial dit : « L'U.R.S.S. est d'accord, mais Eisenhower ne propose rien de concret. »

La lettre de Molotov du 28 avril 1953 et l'éditorial du même jour de la « Pravda »

La réponse du gouvernement soviétique à l'appel de la « Commission du Congrès des Peuples pour la défense de la Paix » (daté du 27 mars 1953) a été publiée en deuxième page des *Izvestia* et de la *Pravda* du 28 avril. Le même jour, la *Pravda* y consacre tout un éditorial.

Le contenu de la lettre du gouvernement soviétique (signée de Molotov) est bref. Le gouvernement soviétique déclare :

1° qu'il accepte l'idée du « Pacte à cinq » (U.R.S.S., U.S.A., Chine, Grande-Bretagne, France);

2° qu'il n'y a pas de question que l'on ne puisse résoudre par des négociations et en se fondant sur les (ou des) traités entre les pays intéressés;

3° qu'il est prêt à collaborer avec les gouvernements des autres pays en vue de la consolidation de la paix.

Le geste du gouvernement soviétique ne présente pas d'éléments nouveaux. L'idée du « Pacte à cinq » fait partie depuis le printemps 1949 du répertoire soviétique de l'offensive de paix, et suppose la question de reconnaissance de la Chine communiste par les Occidentaux résolue dans le sens positif.

Il faut encore observer que l'expression « en se basant sur les (ou des) traités » (en russe : na osnove dogovorennosti) peut faire allusion, ici, comme dans l'éditorial du 25 avril, non aux traités à conclure, mais à des traités et accords existants et qui (comme ceux de Potsdam) fournissent souvent un point de départ favorable aux soviétiques.

L'éditorial de la *Pravda* (28 avril) qui accompagne et commente la lettre en question souligne :

1° La constance des aspirations pacifiques de l'U.R.S.S.,

2° le fait que le « Pacte à cinq » a été le slogan du Mouvement pour la Paix depuis le printemps 1949 (encore l'idée de continuité).

Il réfute l'opinion que la signature de ce pacte affaiblirait l'O.N.U. en observant que le prestige

même et l'efficacité de l'O.N.U. « dépendent en premier lieu de l'unité de la volonté des cinq grandes puissances », car « la pierre angulaire de l'O.N.U. c'est la règle de l'unanimité des cinq grands dans l'examen des questions de la paix au Conseil de sécurité ». Il ajoute que « cette règle est négligée par certains États ».

On peut donc conclure que la lettre de Molotov du 28 avril 1953 est pour le gouvernement soviétique une nouvelle occasion de confirmer la constance de ses vues en politique étrangère et en particulier la constance de son attachement,

1° à l'idée du droit de veto au Conseil de Sécurité,

2° à l'idée de la nécessité de l'entrée de la Chine rouge à l'O.N.U. et au Conseil de Sécurité.

Une fois de plus, nous posons la question : existe-t-il une nouvelle politique étrangère soviétique ?

Le discours du Maréchal Boulganine (1^{er} mai 1953)

Les passages de ce discours qui se rapportent à la politique étrangère ne sont pas empreints d'optimisme.

« Le gouvernement soviétique, dit Boulganine, considère que, avec de la bonne volonté et une approche intelligente, tous les désaccords d'ordre international pourraient être résolus par voie pacifique. »

« Nous sommes pour la conservation et le renforcement de la paix... pour la collaboration internationale et le développement des relations d'affaires avec tous les pays. »

« Le gouvernement soviétique est prêt à saluer toutes les démarches des autres gouvernements réellement dirigées vers la détente de la situation internationale et voudrait que les déclarations pacifiques soient confirmées par des actes. »

« Mais, puisque pour le moment on n'a aucun indice ni d'une diminution de la course aux armements ni d'un repliement du vaste réseau de bases militaires qui sont disposées sur le territoire de plus d'un pays d'Europe et d'Asie, et en particulier dans les territoires limitrophes à l'Union soviétique, notre gouvernement continuera toujours à prendre soin de la défense. »

(Il est clair que le Maréchal Boulganine constate qu'après un mois de « détente » la situation internationale reste inchangée et que le gouvernement de l'U.R.S.S. a décidé de tenir compte de ce fait.

Les deux thèmes abordés par Boulganine (ralentissement de la course aux armements et bases américaines), sont ceux qu'un ministre de la Guerre devait normalement évoquer. Ils sont toutefois à intégrer dans la liste des revendications soviétiques).

Le climat général de la presse soviétique pendant la détente

Une première observation s'impose. Il existe une profonde dissemblance entre la teneur de la presse soviétique et celle de la presse occidentale pendant la « détente », et dès les premiers jours de celle-ci.

En Occident, tous les journaux portaient alors (et portent encore en partie) en première page de gros titres annonçant une détente dans les rapports entre l'Est et l'Ouest et en attribuant l'initiative à Moscou.

Les journaux soviétiques se contentent de publier, presque sans commentaire, les premiers documents relatifs à la détente.

Ainsi, les journaux du 29 mars ont publié la lettre des Sino-Coréens au général Clark qui a déclenché la seule opération jusqu'ici effective de la « détente ». Les journaux occidentaux ont parlé à ce moment de la fin de la guerre en Corée. Les journaux soviétiques du 29 et du 30 mars ne commentent pas l'événement et toute la quatrième page de la *Pravda* du 30 mars est très dure pour l'Occident, avec des titres comme ceux-ci :

« Sur l'île de Koje continuent les assassinats des P.G. » — « La folie militariste en Allemagne Occidentale » — « L'arbitraire policier du gouvernement allemand » — « Le complot de la réaction française contre la C.G.T. » — « Le sénat italien a accepté la loi électorale anticonstitutionnelle » — « L'arrestation d'une bande d'espions (américains) en Allemagne-Est » — « Les membres de la bande terroriste en Pologne passent en jugement » (dont un prêtre).

Sur toute la page 4 (politique étrangère) un seul titre « neutre » : « La VII^e Assemblée de l'O.N.U. » et dans le texte une polémique contre les Etats-Unis... Pour le premier jour de la « détente », c'est vraiment impressionnant...

Le 31 mars a été publiée dans les journaux soviétiques la déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois Tchou En Lai (datée du 30 mars), qui constitue le second document (non soviétique d'ailleurs) de la « détente ». La déclaration a été publiée en quatrième page (place normale pour un fait pas très important de politique étrangère), et à côté est publiée une information de l'A.F.P. (de la *Nation* de Rangoon) d'après laquelle, parmi les troupes chinoises de Tchang Kai Chek qui se battent contre le gouvernement de Birmanie, on a trouvé des Américains, etc...

La déclaration de Tchou En Lai reste sans commentaire. Le 1^{er} avril les journaux de Moscou sont remplis de commentaires relatifs à la baisse des prix en U.R.S.S. En quatrième page sont publiés : la déclaration de Kim Ir Sen, où il se solidarise entièrement, au nom de la Corée du Nord, avec la déclaration de Tchou En Lai, et quelques « échos » suscités par la déclaration de Tchou En Lai et l'échange de lettres Clark-Kim Ir Sen et Pen de Houe, dans la « presse étrangère ».

Sont cités le *United Press* qui parle d'« espoir de paix, exprimé prudemment » dans les milieux de Washington et relève que le State Department est « plus prudent » tandis que les diplomates étrangers sont « plus optimistes »... L'agence Tass de New York marque la chute des valeurs à la bourse et des prix. Tass communique aussi la réaction optimiste du Foreign Office de Londres, du délégué de l'Inde à l'O.N.U. et d'une série de journaux occidentaux, mais pas de commentateurs, ni soviétiques, ni chinois, ni des tellites.

Le 2 avril, les journaux publient la déclaration de Molotov. Texte seul, ni pronostics, ni commentaires (les éditoriaux des *Izvestia* et *Pravda* sont consacrés aux questions économiques). Seul signe de l'importance que l'on y attache : le texte est donné en première page. Pour le reste, le ton des journaux n'a guère changé. Les titres de politique étrangère sont :

« L'arbitraire des pouvoirs français en Algérie » — « La trahison des socialistes belges » — « Les grèves au Brésil ».

Le 3 avril. Toujours pas de commentaires soviétiques de la déclaration de Molotov. Les édito-

riaux sont de politique intérieure. En quatrième page, la continuation de l'échange de lettres entre le Général Clark et les Sino-Coréens à propos de l'échange des P.G.

Le 4 avril. Tandis que le 3 les journaux de Moscou ont publié presque une page entière d'échos de la presse mondiale sur la baisse des prix, le 4 (même laps de temps) on ne dit rien encore sur les échos qu'a suscités dans la presse mondiale la déclaration de Molotov. C'est à peine si l'on cite, en quatrième page, la première réaction d'Eisenhower (« ne pas oublier les insuccès des pourparlers... mais aussi accepter l'offre dans l'esprit dans lequel elle a été faite ») et, en entre-filet, celle de Churchill.

Si l'on note que ce même jour a été publié le communiqué sur la réhabilitation des médecins et que l'euphorie de la baisse des prix continue, on comprendra que pour peu que le gouvernement n'ait pas voulu attirer l'attention du public russe sur la « détente », ce public a très bien pu ne pas la remarquer. Et il nous semble que c'est précisément ce qui est arrivé.

Peut-on dire que dans les jours qui ont suivi la déclaration de Molotov, les journaux soviétiques aient été moins violents (envers les U.S.A. et l'Occident) que par le passé ?

Assurément non. En effet, mis à part le thème « guerre bactériologique » (le seul qui ait été abandonné), la teneur et le style des journaux de Moscou est le même qu'il y a trois ou six mois.

Ainsi, le 3 et le 6 avril, on parle des « bombardements par les Américains de la population civile en Corée ». Le 3, de la formation du nouveau gouvernement autrichien (« Raab, nouveau chancelier, un des anciens chef de la Heimwehr fasciste »). Le même jour, une assez longue communication sur l'affaire de la pièce « Ville admirable » qui n'a pas pu être jouée à Broadway parce que patronnée par le « National Guardian » (thèse : lutte aux U.S.A. contre tout ce qui est progressiste).

Le 4, des « discussions sur le prix du blé » résulte que les U.S.A. tendent à exploiter leurs partenaires. Le 5 : « Loi antidémocratique en Australie » et difficultés économiques au Danemark à cause des relations économiques avec les U.S.A. Notons aussi que le 5 avril, Koudriavtzev fait dans les *Izvestia* — la première fois depuis la déclaration de Molotov — sa revue de la Situation Internationale (« Na Mezhdun Temy ») et ne parle pas de la détente, ni des déclarations de Tchou En Lai, Molotov et autres, ni des réactions qu'elles ont suscitées. Les deux thèmes qu'il a choisis de traiter, trois jours après la déclaration de Molotov, sont :

1°) L'échec du voyage de M. René Mayer aux U.S.A.

2°) Les difficultés économiques de l'Angleterre.

Le 8 avril, les journaux de Moscou parlent de nouveaux « assassinats de P.G. par les Américains à Koje », de nouveaux « bombardement des populations pacifiques » en Corée, et ce sont là des titres. (S'il ne s'agissait que de faits relatés dans des entrefilets, on pourrait penser que les correspondants de Corée n'ont pas eu le temps de changer leur fusil d'épaule, mais quand il s'agit de titres, il s'agit de travail de rédacteur, et donc de directives existantes à Moscou le 7 avril).

Le même jour (8 avril), l'élection de Hamarskjeld au poste de Secrétaire Général de l'O.N.U., qui a été saluée par tous en Occident, comme un signe des temps nouveaux, n'est donnée qu'en entrefilet d'une colonne et dix lignes, sans nul commentaire.

Le 9 avril, encore « bombardements de populations pacifiques en Corée » et une courte note, mais hostile à l'Angleterre, sur le Kenya.

Le 10 avril : violation des frontières de la Chine par les avions U.S.A.

— un article de Rysakov contre le Pacte Atlantique (simultanément on relate l'état des conversations à Pan Mun Jom sur l'échange des prisonniers, mais sous forme de télégrammes de l'agence Tass de Pékin, Paris, Londres, et sans commentaire).

Le 11 avril, la *Pravda* publie l'éditorial sur la question coréenne que nous avons analysé plus haut, et la lettre du 10 avril de Kim Ir à Harrison, où le chef de la délégation coréenne réaffirme l'attachement de son gouvernement au principe du rapatriement total et déclare que les concessions qu'il a faites, et en particulier la remise des P.G. à une puissance neutre, l'ont été en vue d'obtenir une « solution juste de la question de leur rapatriement ».

Cette lettre, plus clairement que les autres documents, montre que les concessions des Sino-Coréens, dans leur esprit, « sont plutôt des concessions sur la procédure du rapatriement intégral que sur le fond, et que le principe du rapatriement intégral reste maintenu. »

Le 12 avril. « Les assassinats de prisonniers à Koje continuent », et, dans la *Pravda*, une « Revue de la Situation Internationale » de M. Marinine, consacrée aux pourparlers d'Adenauer à Washington (résultat positif, différence par rapport à la visite de René Mayer, thème principal de l'accord : création de forces armées allemandes) et sur l'Italie. Et pas un mot sur la soi-disant détente.

Il serait fastidieux de continuer une analyse détaillée de la façon dont les journaux de Moscou ont traité les questions de politique étrangère pendant le reste du mois d'avril. A ceux qui ont prétendu que les attaques contre les Etats-Unis et l'Occident en général ont cessé durant la soi-disant détente et que le ton des journaux de Moscou a sensiblement changé depuis la mort de Staline, nous répondrons en rappelant les faits suivants :

Pendant la période dite de détente (du 28 mars au 1^{er} mai) les journaux de Moscou ont :

1°) huit fois accusé les Américains de bombarder en Corée les populations civiles. (Les journaux des 3, 6, 8, 9, 13, 16, 26, 27 avril).

2°) huit fois accusé les Américains d'assassiner de prisonniers de guerre dans les différents camps (surtout à Koje-do). (Les journaux des 8, 12, 15, 16, 22 et 29 avril)

D'autre part, en plus des articles déjà cités, la *Pravda* seule a publié entre le 14 avril et le 1^{er} mai :

— le 14 avril : un article anti-américain et anticatholique sur les Philippines ;

— le 15 avril : un article anti-américain sur le chômage au Japon ; un article sur les oppositions politico-sociales en France ;

— le 16 avril : une attaque contre les « intrigues » de R. Schuman en Finlande ;

— le 19 avril, un article sur l'opposition U.S. A.-Grande-Bretagne, une note antifranaise sur la Tunisie ;

— le 22 avril, une attaque contre le « revanchisme » allemand ;

— le 23 avril une information sur la persécution du parti communiste aux U.S.A.

Et ceci n'est qu'une partie de ce que l'on pourrait citer.

Nous pouvons donc conclure que :

1°) le climat général de la presse soviétique (quant aux questions de politique étrangère) pendant la période que l'on a appelé : période de la « nouvelle politique étrangère » ou de « détente » est restée à peu près la même qu'avant cette détente (seule exception sérieuse : on n'a plus reparlé de la guerre bactériologique) ;

2°) les journaux soviétiques ont évité d'attirer l'attention du lecteur soviétique sur le fait même de détente (pour autant qu'il a existé) et se sont, en règle générale, abstenus de tout commentaire (4), préférant ne pas reproduire les commentaires de la presse occidentale (sauf ceux, assez prudents, relatifs à la déclaration de Molotov).

Les journaux soviétiques ont donc reçu la consigne de tenir le lecteur soviétique au courant de faits, sans lui communiquer l'euphorie qui a été, en Occident, caractéristique de la « détente », dès les premiers jours.

(4) Sauf les trois éditoriaux cités parmi les cinq documents importants analysés dans la première partie de cette étude.

Conclusions

Quelques conclusions sont permises après cette analyse.

Tout d'abord, il paraît certain que le « quelque chose » qui s'est passé depuis la mort de Staline, et dont l'initiative appartient aux Sino-Coréens et aux Soviétiques, n'a pas eu pour objet d'obtenir un certain effet à l'intérieur de l'U.R.S.S., par exemple consolider le régime en éloignant toute idée d'un conflit international imminent, puisque les journaux soviétiques se sont gardés de créer une impression de détente à l'intérieur de l'U.R.S.S.

On peut dire aussi qu'il est pour le moins léger de parler de « la fin de l'ère stalinienne » et de l'arrivée au pouvoir d'une « nouvelle équipe ».

L'équipe qui occupe le pouvoir n'est pas nouvelle et elle est éminemment stalinienne. De même, aucun élément nouveau n'apparaît dans les documents en question. Certes, un certain désir de négocier s'y exprime, mais ce désir n'est pas nouveau, et il se manifeste exactement de la même façon que du temps de Staline. Les dirigeants soviétiques ne sont pas prêts à concéder plus que Staline ne l'aurait fait. La façon dont ils se sont comportés depuis dans l'affaire autrichienne, une des rares portes qu'ils semblaient avoir laissées entr'ouvertes en manière d'invitation discrète, prouve, nous semble-t-il, qu'ils cherchent beaucoup plus à troubler l'opinion occidentale et à la jeter dans le désarroi qu'à régler les problèmes en suspens.

Les divergences anglo-américaines vues de Moscou

LA vieille tactique moscovite, réaffirmée par Staline dans son article publié en août 1952 et que peut résumer la brève formule : « diviser pour régner », a enregistré ces temps derniers des succès certains. Le retentissant discours de Churchill en fournit une preuve, entre beaucoup d'autres. La myopie des dirigeants du monde libre facilite la tâche des maîtres du Kremlin, mais il est d'autre part incontestable que les rivalités occidentales que Moscou tente d'exploiter reposent sur des faits contrôlables. Ces faits, la presse soviétique les rappelle inlassablement en y consacrant des études et de longues correspondances de ses envoyés spéciaux.

Il est utile de connaître la manière dont Moscou présente, interprète et commente ces faits. Nous reproduisons ci-dessous les passages les plus caractéristiques des principaux articles que nous avons trouvés dans les journaux soviétiques depuis un an.

Vue d'ensemble

Sous le titre « Aggravation de la lutte pour les marchés dans le camp impérialiste » on lit dans la Pravda du 25 juillet 1952 :

« L'impérialisme américain, au cours de la période d'après-guerre, a élargi ses positions aux dépens des autres pays capitalistes. Les monopoles des U.S.A., qui se sont enrichis dans la guerre, mènent une offensive furieuse contre leurs concurrents en s'efforçant de pénétrer profondément dans leur économie, de développer l'exportation des marchandises et des capitaux américains. Ayant établi leur domination sur l'Allemagne occidentale et sur le Japon, asservissant les pays d'Europe occidentale, les U.S.A. s'efforcent d'en faire leurs dépendances économiques. En même temps les monopoles américains pénètrent de plus en plus profondément dans les colonies des puissances ouest-européennes. Pour réaliser leur programme d'expansion, les monopoles américains se servent d'emprunts de servage, du fameux « plan Marshall », du point IV du programme Truman, du dumping, de l'achat massif de matières premières, de la livraison de matériel de guerre, etc... »

« Dans la lutte pour les marchés au sein du camp impérialiste, l'antagonisme entre les monopoles des Etats-Unis et de l'Angleterre ne cesse de s'intensifier. Après la guerre, les U.S.A. ont sérieusement refoulé l'Angleterre sur beaucoup de marchés capitalistes. Le capital américain conquiert de riches marchés et sources de matières premières dans les colonies anglaises et il en tire les énormes bénéfices qui, il n'y a pas longtemps, étaient encaissés par les seuls monopoles anglais. Il est naturel que l'Angleterre ne consente pas à s'en accommoder et qu'elle veuille reprendre les positions perdues. »

« ... Les marchés des pays de l'Empire britannique sont l'un des principaux nœuds de l'antagonisme anglo-américain. L'impérialisme américain utilise tous les leviers de son ascendant économique et politique pour ouvrir toutes grandes les portes de l'Empire britannique au torrent des marchandises et des capitaux américains... L'impérialisme américain appuie et encourage l'expansion de l'Allemagne occidentale et du Japon sur les marchés extérieurs. Ayant conquis d'importantes positions économiques en Allemagne occidentale et au Japon, les monopoles américains tentent d'utiliser ces pays pour réaliser

leurs projets d'agression en vue d'une nouvelle guerre mondiale. »

Les Izvestia du 25 décembre 1952, sous le titre : « L'antagonisme anglo-américain s'aggrave », fournissent des précisions chiffrées :

« Actuellement les investissements de capitaux américains représentent environ les trois quarts, et les investissements anglais le cinquième seulement du total des investissements étrangers au Canada. »

« ... Au cours des dernières années, l'exportation des capitaux américains augmente, celle des capitaux anglais diminue. Les placements américains à l'étranger, étatiques et privés, sont passés de 17 milliards de dollars en 1945 à 36 milliards en 1951. Pendant la même période les placements anglais sont tombés de 2.5 milliards de livres à 2 milliards... Cependant, quoi qu'il en soit, l'Angleterre demeure le principal débouché pour les produits agricoles des dominions. Ce fait lui confère un considérable avantage sur les Etats-Unis, qui sont le principal concurrent des dominions pour un grand nombre de produits agricoles. »

Les Izvestia du 15 janvier 1953, titrant : « Aggravation des contradictions sur le marché mondial capitaliste », reviennent à la charge :

« Le capital monopoliste des U.S.A. attaque sans discontinuer les principales positions économiques de l'impérialisme britannique — le système des préférences impérialistes qui empêche la pénétration des marchandises américaines sur les marchés de l'Empire britannique, et la « zone sterling » qui assure à l'Angleterre une situation privilégiée dans le commerce extérieur avec les pays de cette zone et dans le contrôle de leur politique du crédit et des changes... S'efforçant de saper les positions anglaises sur le marché mondial capitaliste, les monopoles américains utilisent contre l'Angleterre les monopoles allemands sous leur dépendance, dont la concurrence s'est tout particulièrement renforcée au cours de l'année écoulée... Pendant les neuf premiers mois de 1952 les exportations de l'Allemagne occidentale à destination de l'Egypte se sont accrues de 59 % par rapport à la période correspondante de 1951, tandis que les exportations anglaises ont diminué de 15,6 %. Dès 1951, l'Allemagne occidentale dépassait l'Angleterre dans l'exportation à destination de l'Europe occidentale. La concurrence japonaise se fait elle aussi de plus en plus sentir. Le Japon se présente sur les marchés traditionnels de l'Angleterre. De 1951 à 1952 les exportations japonaises à destination de l'Inde se sont multipliées par 2,4, et au Pakistan le Japon a enlevé à l'Angleterre la première place dans l'importation des textiles; il essaie à présent de conquérir la première place dans l'importation des machines. »

La presse soviétique ne se borne cependant pas à des études générales. On y trouve également des articles plus détaillés, consacrés aux principales régions où se déroule la compétition anglo-américaine.

Amérique latine

La Pravda du 13 avril 1953 expose « la rivalité anglo-américaine sur les marchés de l'Amérique latine », où la part des marchandises an-

glaises dans les importations ne cesse de diminuer :

« ... En même temps ils utilisent le dumping japonais pour refouler leur concurrent anglais des marchés du Sud-Est asiatique, d'Extrême-Orient, d'Australie et d'autres pays. »

« En 1950, l'Angleterre occupait la première place dans les importations de l'Uruguay. Dès 1951, le commerce de l'Uruguay avec les Etats-Unis dépassait ses échanges avec l'Angleterre de 51,4 millions de dollars quant aux importations et de 61 millions quant aux exportations. Les compagnies américaines réussirent à refouler l'Angleterre également dans son commerce avec le Brésil, avec l'Argentine et avec d'autres pays... En 1951 le commerce entre les U.S.A. et le Brésil dépassait quatre fois le commerce anglo-brésilien... »

« L'un des facteurs qui intensifient la lutte anglo-américaine pour les débouchés d'Amérique latine, est la pénétration renforcée, dans ces débouchés, des marchandises ouest-allemandes et japonaises. Les monopoleurs américains, qui se sont emparés d'une grande partie des actions de sociétés allemandes et japonaises, tentent d'utiliser celles-ci pour éliminer l'Angleterre des marchés mondiaux, et notamment des marchés d'Amérique latine... Au cours des dernières années le Japon a conclu des traités de commerce avec l'Uruguay, le Mexique, le Brésil, le Chili, etc. En vertu de son traité avec le Brésil le Japon reçoit du coton, et en échange il fournit de l'outillage industriel et des navires, c'est-à-dire des produits qui occupaient jadis une place importante dans les échanges anglo-brésiliens. A ce sujet le journal Financial Times fait observer que le traité nippon-brésilien conduit à l'élimination de l'Angleterre comme fournisseur du Brésil. »

L'article de la Pravda conclut :

« La grandissante rivalité anglo-américaine sur les marchés d'Amérique latine démontre nettement que le capital anglais n'a pas l'intention d'abandonner ses positions aux monopoles américains sans leur opposer une résistance énergique. »

Méditerranée

Voici ce qu'en dit la Pravda du 21 août 1952 :

« Les milieux militaires américains assignent à la Méditerranée le rôle d'une importante place d'armes dans la guerre projetée contre l'U.R.S.S. et d'autres pays épris de paix. A cet égard les plans des milieux militaires anglais coïncident avec ceux des milieux militaires américains... Cependant, le trait caractéristique de cette alliance agressive réside en ce que chacun des participants poursuit ses intérêts propres. C'est pourquoi ce bloc n'exclut point l'aggravation des antagonismes entre les U.S.A. et l'Angleterre... »

« Les impérialistes des U.S.A. doivent compter avec ce fait que d'importantes positions — en Egypte, en Irak, en Transjordanie, etc. — se trouvent pour l'instant entre les mains des Anglais. C'est pourquoi les monopoles américains n'hésitent pas à utiliser les forces armées anglaises comme troupes de police destinées à réprimer le mouvement d'émancipation nationale. C'est pourquoi la tactique américaine consiste présentement dans cette région, à préparer le terrain pour l'occupation américaine, en s'appuyant sur le système des blocs organisés par les U.S.A. »

« En s'appuyant sur le système du bloc atlantique, les U.S.A. règnent d'ores et déjà en France, en Italie, en Grèce, en Turquie, et ils disposent

d'une série de bases militaires en Afrique du Nord. En même temps ils établissent leur contrôle militaire et économique sur l'Espagne franquiste, sur la Yougoslavie titiste et sur l'Israël. Ils entretiennent en Méditerranée une flotte de guerre plus de deux fois plus importante que celle de l'Angleterre dans ce même secteur. »

« Tant les U.S.A. que l'Angleterre s'efforcent de rassembler — chacun sous son égide — les pays groupés autour de la Méditerranée. Les U.S.A. ont d'ores et déjà constitué un tel groupement, dont font partie la Grèce et la Turquie. »

Le pétrole du Moyen-Orient

Le Troud du 19 avril 1953 y consacre un article dont voici quelques passages significatifs :

« En 1945, l'Angleterre et les U.S.A. disposaient chacun d'environ 40 % de la production du pétrole du monde capitaliste, hors des frontières des Etats-Unis. Cet équilibre était fondé sur le fait que les U.S.A. occupaient une position dominante dans le secteur des Caraïbes, et l'Angleterre en Moyen-Orient. En effet, en 1945, les Etats-Unis ne détenaient que 20 % de la production pétrolière du secteur du golfe Persique, et l'Angleterre plus de 70 %... A la fin de 1949, l'Angleterre proclama ouvertement un plan biennal visant à éliminer des marchés pétroliers extérieurs le pétrole des compagnies américaines, pour y substituer le pétrole anglais. »

Après la nationalisation de l'industrie pétrolière de l'Iran, les Américains élargirent rapidement la production en Arabie séoudite. Le Troud écrit à ce sujet :

« Bien que le conflit anglo-iranien ait procuré aux milliardaires américains une si abondante moisson d'or, Washington ne s'empresse point d'aider les Anglais à liquider ce conflit. Les U.S.A. ne veulent pas admettre que l'Angleterre occupe à nouveau une position dominante dans l'industrie pétrolière iranienne. »

Asie du Sud-Est

La Pravda du 8 décembre 1952 traite de la rivalité anglo-américaine dans l'Inde. Elle souligne que les positions anglaises y sont très solides :

« D'après ces données (fournies en 1948 par la Banque de Réserve de l'Inde) les investissements étrangers privés atteignaient la somme de 5.960 millions de roupies, dont 72,4 % étaient d'origine anglaise et seulement 6,5 % d'origine américaine. »

Cependant, ce sont les progrès commerciaux des U.S.A., qui alarment les milieux britanniques :

« L'impérialisme anglais dispose de moyens puissants pour lutter contre l'expansion américaine sur les marchés de l'Empire britannique, notamment dans l'Inde. En premier lieu il dispose de la préférence impériale en vertu de laquelle les marchandises anglaises importées dans l'Inde paient des droits de douane moindres que les marchandises américaines. Un autre fait important est l'appartenance de l'Inde au bloc sterling, ce qui donne à la City de vastes possibilités d'influencer la politique commerciale et monétaire de l'Inde... Toutes ces données indiquent qu'en dépit de l'offensive accentuée de l'impérialisme américain, le capital anglais conserve sa position dominante dans l'économie indienne [EN GRAS DANS LE TEXTE]. »

Les *Izvestia* du 6 janvier 1953 rappellent que dans l'ensemble du Sud-Est asiatique la position de l'Angleterre était encore prépondérante jusqu'à la guerre : sur un total de 4,5 milliards de dollars d'investissements étrangers dans ce secteur, les Anglais y possédaient 1,5 milliard, et les Américains 650 millions. Après la guerre, la situation n'est plus la même :

« En vertu du point IV du programme Truman le gouvernement de la Thaïlande conclut avec les U.S.A. des accords militaire, économique et culturel, à la suite desquels la Thaïlande tomba sous la dépendance quasi complète des monopoles américains. Le poids spécifique des U.S.A. dans les importations de ce pays était, en 1949, 12 fois plus élevé qu'avant la guerre. Les principaux produits d'exportation de la Thaïlande — caoutchouc, étain, wolfram — furent accaparés par les monopoles américains. L'Angleterre est en fait éliminée de l'économie thaïlandaise.

« Les positions anglaises sont sapées aussi en Indonésie. Au début de 1950, le gouvernement indonésien s'engagea à livrer aux U.S.A. 40 % de sa production de concentrés d'étain. Ce fut un coup sensible porté aux intérêts anglais. Dès 1951 les U.S.A. commencèrent à se présenter en Angleterre même, non plus comme acheteurs d'étain, mais comme vendeurs. La baisse des prix qui en résulta entraîna pour les exportateurs anglais une sensible perte de dollars...

« Accumulant des matières stratégiques, les U.S.A. achetèrent en Malaisie, en 1950, 78 % de toute la production d'étain et 57 % de sa production de caoutchouc. Estimant que l'aventure guerrière en Corée augmenterait l'intérêt que les U.S.A. portent aux matières stratégiques de la Malaisie, les monopoles anglais relevèrent le prix du caoutchouc et de l'étain. Cependant dès 1951 et surtout après que le gouvernement américain eut décrété l'embargo sur les marchandises exportées par les pays bénéficiaires de l'« aide » américaine à destination du camp démocratique, les U.S.A. réduisirent considérablement leurs

achats de caoutchouc, d'étain et d'autres matières stratégiques dans les pays de l'Empire britannique, dont la Malaisie. Ainsi, la décision prise par l'Angleterre sous la pression des U.S.A. d'interdire l'exportation à destination du camp démocratique a porté un coup sérieux à l'économie anglaise. »

Enfin, la *Pravda* du 12 mai 1953 consacre un long article au commerce japonais dans le Sud-Est asiatique. Faisant état des données puisées dans la presse anglaise, elle montre les progrès des exportations japonaises à destination de la Malaisie, du Pakistan, de l'Inde et de la Thaïlande. Elle accuse les Japonais de se livrer au dumping, et des banques américaines d'accorder à des sociétés japonaises des crédits destinés à financer ce dumping. Après avoir insisté sur l'antagonisme anglo-américain et sur l'antagonisme anglo-japonais, l'article parle d'un troisième antagonisme qui se dessine de plus en plus nettement, celui entre les U.S.A. et le Japon, ce dernier étant désireux de retrouver le marché chinois que les U.S.A. lui interdisent de rechercher.

Cette brève analyse de la presse russe permet de se rendre compte que les maîtres du Kremlin suivent attentivement tout ce qui se passe dans le monde, que pas une seule faille dans le bloc des nations libres ne leur échappe, qu'ils grossissent ces failles dans leur propagande et qu'ils s'efforcent de les élargir sans relâche par leur politique fondée tout entière sur l'axiome qu'il faut diviser pour régner, et qu'ils peuvent, hélas ! compter dans une large mesure sur l'inconscience de certains hommes d'Etat occidentaux.

Signalons enfin que la ligne de conduite de la presse soviétique est d'une parfaite continuité. Elle est toujours la même, aussi bien avant la publication de l'article de Staline en août 1952, qu'après la mort de Staline. La politique soviétique n'a donc point changé.

Les relations soviéto-yougoslaves depuis la mort de Staline

QUAND Tito fut condamné par le Kominform, le 28 juin 1948, certains prétendirent que cette excommunication n'était qu'une mise en scène ; d'autres, au contraire, annoncèrent que les troupes soviétiques s'apprêtaient à envahir la Yougoslavie. Entre ces deux extrêmes, une multitude d'hypothèses intermédiaires étaient produites.

La mort de Staline a permis la reprise de ce petit jeu. Rien n'est changé dit-on ici ; Tito va retrouver sa place au Kominform, assure-t-on par ailleurs. Et ce serait à coup sûr assez inutile que de suivre chacun dans ses déductions plus ou moins aventureuses. Mieux vaut s'en tenir aux faits et comparer — scolairement — l'état actuel des relations soviéto-yougoslaves à ce qu'elles étaient avant le 5 mars 1953.

Relations avec le Kominform

C'est dans le cadre du Kominform que fut prononcée la rupture entre Belgrade et Moscou. Depuis, les dirigeants soviétiques ont fait de

moins en moins de bruit autour du Kominform, et la publication de son organe hebdomadaire « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » représente la seule trace visible de son existence. A peu près chaque numéro a contenu une diatribe contre Tito, les membres des comités des différents partis communistes européens — celui de l'U.R.S.S. excepté — s'étant relayés infatigablement dans cette tâche.

Cette pratique s'est conservée depuis lors. Le numéro 13 (27 mars 1953) a publié un article de Jean Marek intitulé « *Le bourreau de Belgrade chez les dirigeants anglais* » ; le numéro 14 contenait contre Tito un article d'Enver Hodža, secrétaire du P.C. d'Albanie, article repris par la *Pravda*, et un second de Minco Neytchev, du Bureau politique bulgare, sur « *La conspiration d'Ankara des agresseurs fascistes* ». (Il s'agit de la signature du pacte tripartite balkanique) ; le numéro 16 contenait un article d'Istvan Denjes, membre suppléant du Politbureau hongrois, intitulé « *La clique fasciste de Tito transforme la jeunesse de Yougoslavie en esclave* » ; et le nu-

méro 17, un article de Zigmund Modzelevski, du C.C. du P.C. polonais: « *La constitution fasciste titiste du despotisme et de l'oppression coloniale.* »

Sur ce point, rien n'a donc changé.

De même, lors des manifestations du 1^{er} mai à Tirana et à Sofia, la lutte contre Tito figurait dans les mots d'ordre ou sur les affiches, et à Budapest il y eut des manifestations hostiles devant la Légation yougoslave.

Par contre, les mots d'ordre pour le 1^{er} mai du Parti communiste de l'U.R.S.S., ne comportaient pas le salut habituel aux communistes yougoslaves restés fidèles au Kominform.

Dans la presse soviétique

La *Pravda*, jusqu'à la mort de Staline, rivalisait avec l'organe du Kominform en fait d'attaques contre Tito. Le 9 janvier 1953, on y lisait encore un article de Pero Popivoda, président de la *Ligue des patriotes yougoslaves pour la lutte contre la clique Tito-Rankovitch et contre l'impérialisme américain.*

Or, depuis mars, la campagne de la presse soviétique contre Tito a diminué d'intensité, de même d'ailleurs que celle qui y était poursuivie contre l'ensemble du « bloc impérialiste ».

Dans les deux mois et demi qui se sont écoulés depuis la mort de Staline, la *Pravda* n'a consacré que très peu de place à Tito. Le voyage de Tito à Londres n'y a suscité aucun commentaire hostile, pas plus que la proclamation de la nouvelle Constitution yougoslave ni la nomination de Tito au poste de président de la République. Tito a reçu le complément de l'aide américaine et la *Pravda* n'a pas profité de l'occasion pour l'attaquer. Bref, elle s'est bornée à donner le sommaire de deux numéros du journal des kominformistes yougoslaves à Moscou « *Pour la Yougoslavie socialiste* », ce qui est bien peu en comparaison de la publication antititiste de jadis.

Relations sportives

En 1949, Moscou avait interdit à ses satellites d'entretenir des relations sportives avec la Yougoslavie. On n'autorisait même pas le passage des sportifs yougoslaves à travers les pays soviétisés et leur participation aux championnats internationaux organisés dans ces pays fut toujours refusée.

La situation a complètement changé depuis la mort de Staline. Les relations sportives ont été rétablies le mois même de la mort de Staline. L'équipe nationale yougoslave de ping-pong avait demandé le visa pour entrer en Roumanie afin de participer à un championnat international à Bucarest. Après un premier refus, le gouvernement roumain accorda l'autorisation ; toutefois, la Hongrie s'obstina à refuser les visas de transit. En mai, l'équipe yougoslave de boxe s'est rendue à Varsovie pour prendre part au championnat européen et l'équipe de basket-ball est allée à Moscou, où eut lieu également le championnat européen.

Relations diplomatiques

Quand Staline mourut, les relations étaient presque complètement rompues entre la Yougoslavie et le bloc soviétique. Sur le plan diplomatique, on n'en était pas venu à la rupture totale, mais elles étaient réduites au strict minimum. Dans chaque capitale, les ambassadeurs avaient été remplacés par des chargés d'affaires. L'Albanie avait même supprimé jusqu'à son chargé d'affaires.

Or, il semble que les relations diplomatiques

soient en voie d'amélioration. Le premier signe de ce changement est apparu au lendemain de la mort de Staline; la *Pravda* du 8 mars a annoncé que le ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S., Molotov, avait reçu la visite du chargé d'affaires yougoslave venu lui exprimer les condoléances du gouvernement yougoslave. C'était la première fois depuis le conflit de 1948 qu'une information non injurieuse sur la Yougoslavie paraissait dans la *Pravda*. Jusqu'alors il était de règle, soit d'attaquer la Yougoslavie soit de faire silence sur elle (par exemple lorsqu'elle votait à l'O.N.U. dans le même sens que l'U.R.S.S. et ses satellites).

D'autres gestes courtois ont suivi : le 1^{er} mai, le chargé d'affaires yougoslave a été invité, avec les autres diplomates étrangers, à assister à la parade à Moscou, et, trois jours plus tard, Molotov le reçut de nouveau. De son côté, le gouvernement de Belgrade a fait des gestes semblables ; le 16 mai, le chargé d'affaires soviétique par interim a été invité avec les autres diplomates occidentaux à assister à la cérémonie au monument du Soldat Inconnu à Avala, près de Belgrade. Un acte plus concret suivit cet échange de gestes courtois : la nomination à Belgrade d'un chargé d'affaires soviétique en titre ; il vient du ministère des Affaires étrangères de Moscou où il portait le titre d'ambassadeur, alors que le chargé d'affaires en poste jusqu'alors à Belgrade n'avait que le titre de conseiller de Légation.

Les relations de la Yougoslavie avec les satellites soviétiques se sont améliorées elles aussi. Un accord roumano-yougoslave a été conclu sur l'administration commune du Danube dans la région de la Porte de fer. La navigation sur ce passage le plus étroit du Danube exigeait la coopération des deux pays riverains : la Roumanie et la Yougoslavie. Depuis la condamnation de Tito, la situation s'était aggravée progressivement à tel point que l'an dernier, les pays kominformistes refusèrent tout contact avec l'administration yougoslave. Celle-ci essaya, à plusieurs reprises, de mettre fin à cette situation mais ses démarches restèrent sans effet. A la suite d'une nouvelle invitation, envoyée au lendemain de la mort de Staline, le gouvernement roumain se déclara prêt à entrer en pourparlers ; une commission mixte roumano-yougoslave se réunit le 18 avril 1953 et, en mai, les négociations aboutirent à la création d'une administration commune roumano-yougoslave, définitivement constituée pour la navigation dans cette région du Danube.

Un autre pas est à franchir : la normalisation de la navigation sur l'ensemble du Danube. La dernière réunion des pays membres de la commission danubienne a eu lieu en mai 1952 ; la proposition yougoslave en vue de la formation d'un comité exécutif, dont ferait partie tous les pays membres de la commission, y avait été rejetée. Une réunion vient d'être convoquée pour le 1^{er} juin à Bucarest et la proposition yougoslave a été inscrite à l'ordre du jour.

Par contre, les incidents frontaliers, qui se sont produits sans interruption depuis 1948, n'ont pas diminué depuis la mort de Staline, mais ils sont plus nombreux encore. D'après le général Rudolph Primorast, commandant des unités frontalières de l'armée yougoslave, « *le nombre des incidents que les pays kominformistes ont provoqués depuis le 8 mars, jour où le nouveau gouvernement soviétique a commencé ses manœuvres « pacifiques » a doublé par rapport à la période antérieure* ». (*Borba*, 25 avril 1953). L'état-major yougoslave affirme également que des mouvements de troupes dans les pays satellites, en direction de la Yougoslavie, ont été remarqués vers le milieu de mai.

Sur deux autres plans, la rupture entre Tito et

les pays soviétiques reste totale. Jusqu'en 1948, la Yougoslavie entretenait avec l'U.R.S.S. des relations commerciales plus importantes qu'aucun autre pays kominformiste. Elles prirent fin progressivement sur l'ordre de Moscou pour cesser complètement en 1949. On n'enregistre jusqu'à maintenant aucun changement dans ce domaine. De même, la Yougoslavie était liée par des traités d'amitié et de défense avec tous les pays soviétiques, y compris l'U.R.S.S. Tous ces traités furent dénoncés par Moscou et ses satellites en 1949. Il n'est pas du tout question de les rétablir.

L'activité des kominformistes yougoslaves

Depuis le début du conflit, l'activité des partisans du Kominform représentait un chapitre important de la guerre souterraine que se livraient les deux parties. Des partisans ou des agents de Moscou furent découverts dans les sphères les plus hautes de la hiérarchie communiste et, dans tous les pays kominformistes, des centres d'émigrés stalino-yougoslaves furent constitués. Quelle est la situation à cet égard depuis la mort de Staline ?

En Yougoslavie, les kominformistes restent dans les prisons où ils sont détenus à la suite de leur condamnation, ou simplement depuis leur arrestations. Alexandre Rankovitch, chef de la police communiste a déclaré en effet, dans une interview accordée aux journalistes étrangers, le 12 avril 1953 que, sur un ensemble de 7.000 détenus politiques il y avait environ 4.500 partisans du Kominform. Toutefois, deux faits sont à remarquer : les procès intentés aux kominformistes sont devenus plus rares depuis un certain temps. Alors qu'au cours d'avril et de mai, plusieurs procès ont eu lieu contre des gens inculpés d'espionnage au profit des pays satellites, pas un seul procès ne fut dirigé contre des membres du P.C. yougoslave coupables de kominformisme.

D'autre part, on a relâché, ces derniers temps,

un assez grand nombre d'anciens dirigeants communistes yougoslaves jadis arrêtés pour adhésion au Kominform. A la suite de cette nouvelle politique — commencée d'ailleurs avant la mort de Staline — sont sortis de prison : Bozo Ljoumouitch, ancien vice-président du gouvernement monténégrin et membre suppléant du C. C. du P.C.Y.; Bané Andreiev, ancien ministre du gouvernement de Tito et membre suppléant du C.C. de P.C.Y. (qui travaille actuellement à l'Institut économique de Serbie) ; Radovan Zogovitch, membre-suppléant du C.C. du P.C.Y. ; Blagoïé Neskovitch, ancien vice-président du gouvernement de Tito et membre du Politbureau, épuré lors du récent congrès du P.C.Y., est également en liberté, de même que Ljubordrag Djuritch, qui provoqua un scandale retentissant au congrès du P.C.Y. en novembre dernier. Les autres dirigeants communistes accusés de kominformisme sont internés dans l'île Goli Otok, où leur traitement, contrairement à ce que prétend la propagande kominformiste, n'est en aucune façon comparable au régime habituel des camps de concentration communistes.

Quant aux partisans du Kominform réfugiés dans les pays satellites et en U.R.S.S., leur activité n'a pas cessé à la suite de la mort de Staline. Leurs émissions à la radio des capitales satellites continuent et les journaux yougoslaves kominformistes paraissent régulièrement. Leurs attaques contre Tito n'ont pas changé de ton et leurs accusations contre l'impérialisme américain y sont exprimées avec la même violence qu'autrefois.

Tous ces éléments pris ensemble, il se confirme que la politique soviétique à l'égard de Tito, de même d'ailleurs qu'à l'égard de l'ensemble du monde, n'a apporté du neuf après la mort de Staline que dans certains de ses gestes. Tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant ne permet pas de présager un revirement fondamental du Kremlin à l'égard de Tito. De son côté, bien que prêt, de son propre aveu, à accepter la diminution ou la disparition de la pression soviétique, Tito ne croit certainement pas pouvoir reprendre sa place d'autrefois dans le monde soviétique, ni non plus se passer de l'aide occidentale.

A propos du « conflit » Jdanov-Malenkov

L'UTILE ouvrage de V. Dediyer : *Tito parle* fournit quelques renseignements intéressants à verser au dossier de l'hypothétique conflit Jdanov-Malenkov. A diverses reprises, Tito a eu l'occasion de rencontrer les grands personnages du régime soviétique entre 1944 et 1948, c'est-à-dire dans la période où certains supposent ou affirment que Jdanov et Malenkov se sont livrés une bataille qui aurait décidé de l'orientation de la politique soviétique. Or, il n'y a aucun écho de ce conflit dans le témoignage de Tito, et lorsqu'il parle des deux personnages en cause, il ne dit rien qui soit de nature à consolider l'hypothèse couramment admise.

Voici d'ailleurs les données les plus intéressantes apportées par ce livre.

Au printemps 1944, fut formée à Moscou une brigade yougoslave à laquelle on donna comme signe de reconnaissance l'insigne royal. Le représentant du P.C.Y. auprès de l'Internationale des Jeunesses communistes fit une démarche de protestation auprès de Malenkov, et Malenkov ordonna que l'insigne en question fût remplacé par l'étoile rouge.

En septembre 1944, Tito se rendit à Moscou, où

il rencontra Staline pour la première fois. A la première conférence assistaient du côté soviétique, Staline, Molotov, Jdanov, Malenkov et Béria.

En mai 1946, nouveau voyage de Tito à Moscou, le troisième depuis 1944. Au dîner solennel donné en son honneur, assistèrent Staline, Molotov, Jdanov (« on remarquait qu'il était malade »), Béria, Boulganine (Malenkov n'était pas présent).

En septembre 1947, fondation du Kominform. Jdanov et Malenkov représentaient le P.C. russe. Tito considère qu'ils ont fait tous les deux d'un commun accord l'opération de division entre le P.C.Y. d'une part, et les partis italiens et français de l'autre.

Février 1948. Réunion au Kremlin. La discussion devait porter sur la confédération balkanique et les divergences de vue en matière de politique étrangère entre l'U.R.S.S., la Yougoslavie et la Bulgarie. Le Parti communiste russe était représenté par Staline, Molotov, Malenkov, Jdanov, Souslov et Zorine.

Juin 1948. Seconde réunion du Kominform, en Roumanie cette fois. Tito y fut condamné. Le parti russe était représenté par Jdanov, Malenkov et Souslov.

On voit, d'après ces quelques faits, qu'il est difficile de placer quelque part entre 1946 et 1948 une quelconque éclipse de Malenkov et une disgrâce. Un homme en disgrâce n'aurait pas assisté à des débats aussi secrets que celui qui concernait la confédération balkanique. Certes, il n'assistait pas en mai 1946 au banquet donné en l'honneur de Tito. Mais, ce même mois, il apparut le 1^{er} mai à la tribune du Mausolée de Lénine,

en troisième position (après Staline et Béria) alors que Jdanov était au 5^e rang (1).

Les fabricants d'hypothèses devraient bien nous dire comment leur système d'explication rend compte de ces faits.

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 91, *L'ordre des préséances au Politbureau soviétique de 1945 à 1952*, notamment pages 2 et 5.

L'Ouzbekistan: fictions et réalités

Les communistes inondent de littérature mensongère, au moyen d'une dizaine de firmes éditrices, le public désireux de s'informer des conditions d'existence des populations soumises à la domination soviétique. Le livre du général stalinien Tubert : *L'Ouzbekistan, République soviétique*, (Editions du Pavillon, Paris, 1951, 135 pp.) est un modèle du genre, destiné à tromper les lecteurs sur le sort des Musulmans d'un des pays d'Asie centrale découpés administrativement dans l'ancien Turkestan russe (ainsi nommé pour le distinguer du Turkestan chinois). A ce titre, il mérite le compte rendu que lui consacre ci-après un turcologue compétent, A. Oulouktouk, spécialiste des questions du monde musulman soviétisé. Le B.E.I.P.I. aura l'occasion de revenir plus en détail sur ce thème important.

**

LE processus de bolchévisation du Turkestan et l'état de choses véritable dans les Républiques soviétiques de ce pays d'Islam sont très peu connus en Occident. Par opposition aux ouvrages de spécialistes des questions d'Asie centrale :

A. Zeki Validi Togan : *Bügünki Türkeli ve yakin Tarihi* — Le Turkestan contemporain et son histoire moderne, Stamboul, 1942-1947, et 1929-40 *Seneleri ara sinda Türkistanis variyeti* — Situation au Turkestan en 1929-1940, Stamboul 1940, (tous deux en langue turque) ;

Un anniversaire tardif

La Pravda du 6 mai 1953 a publié en première page, le communiqué suivant : « A l'occasion du soixante quinzième anniversaire du camarade G. I. Petrovski en considération des services rendus par lui à l'Etat soviétique, le Praesidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. décore le camarade Grégoire Ivanovitch Petrovski de « l'Ordre du Travail rouge ».

Ce décret n'aurait rien d'étonnant si le camarade Petrovski, né en 1877, n'avait pas atteint ses soixante-quinze ans l'année dernière. Mais en 1952, Staline était vivant, et il avait fait disparaître le vieux bolchevik Petrovski et assassiné son fils au cours des grandes épurations d'avant-guerre. Il a fallu attendre la mort du vieux despote pour décorer avec un an de retard Petrovski qui fut député bolchevik à la 4^e Douma et chef de l'Etat ukrainien (1).

(1) Le B.E.I.P.I., 1-15 juin 1953. *Les principaux communistes ukrainiens liquidés par Moscou jusqu'en 1939*, p. 11. Petrovski est dit « liquidé ». On voit que sa « liquidation » par exception n'avait pas été jusqu'à la « liquidation physique ».

Moustafa Tchokaïoglou : *Le Turkestan sous le pouvoir des Soviets*, Paris, 1935, et *Chez les Soviets en Asie centrale*, Paris, 1928 ; *1917-inei yıl hotira parcalari* — Souvenirs sur 1917, en langue turkmène, Paris-Berlin, 1937 ;

Olzscha-Cleinow (Reiner Olzscha-Georg Cleinow) : *Türkistan*, Leipzig, 1942, et des articles dans les revues *Jias Türkistan* — Le jeune Turkestan, Berlin, 1929-1939, *Oriental Asiatic Review* et *Türkeli*, 1951-1952, n° 1-10, Munich) ;

un nombre considérable de travaux ont paru ces dernières années qui représentent l'Asie centrale soviétique comme un exemple à suivre par les autres pays asiatiques. Voir entre autres W.P. and Zelda K. Coatis, *Soviets in Central Asia*, London, 1951 ;

Anna Louise Strong, *Peoples of the U.R.S.S.*, New York, 1945 ;

Red Star in Samarkand ; The Road to the Gray Pamir, etc ;

Corlis Lamont, *The Peoples of the Soviet Union*, New York, 1944, 1945, 1946, pp. 93-145, etc.

Le livre du général stalinien Tubert (conseiller communiste de l'Union française et ancien maire d'Alger) avec une préface de M. Abderakhman Boucham (membre du « Conseil mondial de la Paix », communiste) constitue l'exemple le plus frappant de littérature procommuniste cherchant à dépeindre l'invasion et l'occupation bolchéviques en Asie comme un phénomène « progressiste ».

En relation avec les troubles du Maroc, de Tunisie et d'Algérie et étant donné d'une part l'effort de l'auteur du livre pour donner la République de l'Ouzbekistan en modèle aux pays coloniaux de l'Orient, et d'autre part l'affirmation de l'auteur de la préface qui prétend que tout ce que le lecteur occidental savait jusqu'à présent de l'Ouzbekistan est un « produit du mensonge » (p. 13) et que les peuples musulmans sont intéressés aux changements intervenus dans les républiques soviétiques musulmanes d'aujourd'hui, le livre du général stalinien Tubert mérite quelque attention particulière.

M. Tubert a visité, en 1951, le Turkestan comme membre d'une soi-disant délégation d'Afrique du Nord. Désireux d'inspirer confiance dans ce qu'il rapporte sur l'Ouzbekistan, il assure que « la délégation ne fut en aucune façon guidée par le gouvernement soviétique, comme l'affirmeront les ennemis de l'U.R.S.S. Ses mouvements étaient déterminés par les désirs de la délégation nord-africaine elle-même »... Et même les échanges de vue entre les délégués et la population avaient lieu, d'après M. Tubert, « en toute liberté d'expression et hors de tout contrôle » (p. 20).

Ce désir de gagner la confiance du lecteur en affirmant l'entière liberté d'observation, nous l'avons déjà rencontré dans les déclarations des délégués français qui visitèrent le Turkestan en 1927 (voir *La Vérité de l'Orient* des 30 novembre et 2 décembre 1927) et chez les éditeurs du livre *Soviets in Central Asia*, (op. cit.) qui affir-

ment que, pendant toute la durée de leurs voyages à travers l'Asie centrale soviétique, les auteurs « eurent la possibilité d'aller partout où ils voulaient et de voir tout ce qu'ils désiraient ».

Les impressions de voyage personnelles du général Tubert sont presque complètement absentes du livre. Quelqu'un qui aurait joui d'une « entière liberté d'observation » aurait pu en raconter bien davantage à ses lecteurs sur l'Ouzbekistan.

Au premier chapitre : « En guise d'introduction », l'auteur se borne à des considérations générales sur les bienfaits du « socialisme » et du communisme et à des attaques contre l'Amérique, la guerre froide faite à l'U.R.S.S., le bloc Atlantique et la civilisation européenne (non communiste), (pp. 17-19), ainsi qu'à des renseignements d'ordre très général sur l'histoire et la géographie du pays (pp. 21-35). (Le livre de P.W. et Z. Coatis est à cet égard beaucoup plus complet). Pour cela, il était inutile de faire le voyage.

Au second chapitre : « Victoire sur la nature », il donne un aperçu de l'économie de l'Ouzbekistan, citant des chiffres arides fournis par les fonctionnaires soviétiques toujours serviables en pareil cas et dont sont pleines les colonnes de la presse soviétique. Là encore, rien ne justifie le voyage d'une pseudo « délégation ».

On ne peut réfuter quant au fond les chiffres avancés par l'auteur sur l'économie de l'Ouzbekistan qu'en examinant la question de la vérité des statistiques publiées par la presse soviétique en général, ce qui sort du cadre du présent compte rendu. Le percement du grand canal de la Ferghana (canal Staline), de ceux de la Ferghana du Nord (canal Mikoyan), de la Ferghana du Sud (canal Andréiev), de Tachkent (canal Molotov), de Mirzatchouline (canal Kirov), du canal Lénine et de nombreux autres est un fait incontestable, comme est incontestable leur importance pour le développement de l'industrie cotonnière du Turkestan. Pourtant il est également indéniable que ces travaux sont réalisés par la population du Turkestan sous le régime du travail forcé et à des fins de propagande sur l'enthousiasme et la fidélité au régime soviétique de la population de l'Ouzbekistan, sans que le dur labeur des paysans exploités sur ces chantiers reçoive plus qu'une rémunération de famine.

Il est certain aussi que le coton récolté à la suite du creusement de ces canaux sert en majeure partie à couvrir les besoins de l'armée soviétique et non à satisfaire les besoins en textiles de la population de l'Ouzbekistan.

L'existence en Ouzbekistan de nombreuses mines est non moins certaine (l'auteur passe sous silence l'exploitation des gisements d'uranium). Mais leur production sert non à satisfaire les besoins de la population du pays mais principalement à créer une base militaire pour les agressions soviétiques en Occident et en Orient.

Beaucoup d'auteurs européens, cédant à l'effet hypnotique des chiffres sur l'économie soviétique en Asie centrale et appliquant les critères occidentaux, en tirent certaines conclusions sur le degré de prospérité de la population elle-même. Semblable méthode appliquée à l'Union soviétique est absolument fautive car le système économique totalitaire et planifié de l'U.R.S.S., l'importance de la production du pays et le niveau de vie de la population sont choses bien distinctes. C'est pourquoi malgré une production élevée de coton, de mûriers (p. 55), de fruits, de viande, etc., la population de l'Ouzbekistan souffre d'une pénurie aiguë d'articles textiles, elle a complètement cessé de porter la soie qui était

autrefois l'habillement ordinaire des hommes comme des femmes de Boukhara, de Tachkent et de Ferghana, et le plat national, le *pilaf* (mouton au riz) a presque complètement disparu de la table des « heureux » Ouzbeks.

Comme les statistiques relatives à l'Ouzbekistan citées par l'auteur ne sortent pas du cadre des données publiées sur cette République par le gouvernement soviétique dans les encyclopédies (voir par exemple la Grande Encyclopédie Soviétique, tome U.R.S.S., Moscou, 1947, pp. 1895-1911 et 1920-1930) ou dans des brochures de vulgarisation sur les Républiques d'Asie centrale, et que les conclusions qu'il en tire ne sont que propagande triviale en faveur du système économique soviétique et des kolkhozes (pp. 42-49), la valeur de ces conclusions pour juger de l'état de choses véritables en Ouzbekistan égale zéro.

Le chapitre trois : « Transformation de l'homme », est consacré aux questions : a) « Libération de la femme » (pp. 80-86), b) « Education des enfants et de la jeunesse » (pp. 86-95), c) « Niveau de vie, culture, santé et loisirs des travailleurs » (pp. 96-112).

D'après les affirmations de l'auteur, dès que les règles du système soviétique furent appliquées à la vie de l'Ouzbekistan, le bien-être de la population n'a cessé de s'améliorer (p. 96). Grâce à la réduction systématique des prix, estime l'auteur, le pouvoir d'achat de la population a augmenté, au cours des deux dernières années, de deux fois et demi à trois fois.

L'auteur ne donne, bien entendu, aucune indication sur les prix des produits alimentaires et des articles de grande consommation qu'il aurait pu recueillir pendant son séjour en Ouzbekistan où, d'après lui, il put parler à n'importe qui et aller où il voulait. Aussi son affirmation concernant le niveau de vie élevé de la population de l'Ouzbekistan demeure-t-elle gratuite,

On sait qu'en U.R.S.S. la réduction des prix revêt dans une large mesure un caractère de propagande et que les prix, après la baisse (voir par exemple *Ost-Probleme*, 17, 1952; *Die Tat*, Zurich, du 29 avril 1952; Erkin, *Baisse des prix alimentaires dans la propagande soviétique en 1952*, dans la revue *Türkeli*, n° 5-6, pp. 29-33), témoignent, en comparaison du pouvoir d'achat de la population de l'Occident, du niveau de vie extrêmement bas de la population non seulement de l'Ouzbekistan mais de toute l'U.R.S.S. C'est ainsi que la galette de blé, qui se vendait autrefois sur les marchés de l'Ouzbekistan un quart de tenègue (5 kopeks), coûtait, en 1940, à Tachkent, 1 rouble, c'est-à-dire 100 kopeks, et en 1950 davantage. Un mouton que l'on achetait jadis (en 1924) sur les marchés de l'Ouzbekistan 10-50 tenègues (de 2 à 5 roubles) se vendait en 1940 (en quantités très réduites) sur les marchés kolkhoziens de l'Ouzbekistan et du Tadjikistan 150-500 roubles (contre un salaire moyen de l'employé et de l'ouvrier soviétiques en Ouzbekistan de 150-300 roubles). En 1952, ces prix étaient encore plus élevés. (Comparer A. Oulouktouk, *Conte des Mille et Une nuits*, dans la revue *Türkeli*, n° 3-4, 1952, Munich, pp. 34-45).

La population des pays coloniaux et libres d'Asie se trouve devant l'alternative, soit de suivre le conseil du général Tubert et, ayant instauré chez elle, sur le modèle de l'Ouzbekistan, le régime soviétique, renoncer à jamais au riz, au mouton et au pain bon marché, soit de réfléchir aux témoignages d'émigrés des républiques d'Asie centrale et opter pour la voie du développement démocratique, comme le font la Turquie, le Pakistan et d'autres pays musulmans.

Les succès de la culture soviétique en Ouzbe-

kistan, M. Tubert les exprime par des renseignements sur le nombre de revues, de journaux et de livres (communistes) qui y sont publiés. Ce qu'est le contenu de ces livres et s'il reflète tant soit peu la culture ouzbèke, l'auteur passe modestement cette question sous silence.

Le chapitre quatre : « La vie urbaine », est fait de données générales sur Tachkent et Samarcande puisées par l'auteur dans les journaux soviétiques. Il s'extasie sur les bâtiments nouveaux, oubliant que le bonheur et la liberté de la population de l'U.R.S.S. ne peuvent se mesurer à la hauteur des édifices construits ni à l'augmentation de la population urbaine due, non à son accroissement naturel, mais à l'immigration.

Au chapitre cinq : « Problèmes particuliers », (pp. 121-128), la subdivision « Religion musulmane » doit retenir un moment l'attention. Assurant au lecteur que tout ce que l'on écrit sur la situation de l'Islam en U.R.S.S. n'est que « mensonge et calomnie » (p. 121), l'auteur consacre cinq pages sur les huit traitant de l'Islam à la propagande concernant la liberté de culte en U.R.S.S. en général, liberté dont jouissent d'après lui, même des sectes telles que les féodossistes, les filipovistes, les baptistes, molokanes, iagovistes, khlysty, tolstoïens, féodorovistes et autres, sectes depuis longtemps interdites et liquidées par les autorités soviétiques. En revanche, trois pages seulement sont consacrées à l'entretien que la délégation eut avec le grand Muphti d'Asie centrale, Ichhan Babakan.

De cet entretien (tous les entretiens de la délégation avec la population eurent lieu uniquement par l'intermédiaire d'interprètes soviétiques imposés à la délégation), un détail intéressant se dégage : sur deux cents demandes présentées par des musulmans du Turkestan pour solliciter l'autorisation de faire le pèlerinage de la Mecque, dix-sept seulement furent transmises après examen à Moscou. Les autres furent rejetées, sous prétexte que les demandeurs n'étaient pas « en assez bonne santé » pour entreprendre le voyage ou « ne disposaient pas de moyens suffisants » (p. 128). Et sur les dix-sept, combien furent satisfaits ?

Où sont donc les « riches kolkhoziens » dont la presse bolchévique peint si éloquemment la vie aisée et dont parle aussi le général Tubert, s'ils ne disposent pas de moyens suffisants pour se rendre à la Mecque ? A cela il n'y a qu'une réponse : ou bien le gouvernement soviétique ne leur permet pas le voyage, ou bien ils n'ont pas de moyens financiers suffisants. En réalité les deux sont vrais.

Pour se faire une idée de la situation de l'Islam en U.R.S.S., un autre détail est non moins intéressant : à la question des musulmans de la délégation nord-africaine sur la possibilité qu'ont leurs coreligionnaires soviétiques de publier journaux et revues de caractère religieux, le Grand Muphti de Tachkent répondit que « la liberté est entière à cet égard et que jusqu'en 1947 (?) sa communauté éditait une revue de caractère religieux mais que, depuis, la revue a cessé de paraître uniquement par manque de fonds » (p. 128).

Comment dès lors concilier la thèse de l'auteur concernant la liberté du culte musulman et la situation florissante de l'Islam en U.R.S.S. avec une situation où les moyens de publier ne fût-ce qu'une seule revue religieuse musulmane manquent, tandis qu'il y en a pour la publication de nombreux journaux et périodiques qui attaquent le panislamisme et l'Islam lui-même comme survivances de « l'idéologie bourgeoise » (voir par exemple l'article de A. Iacovlenko : *Marxisme-*

léninisme et religion, dans le journal de Tachkent : *La Vérité de l'Orient*, du 23 juin 1950) ?

Dans la dernière partie du chapitre cinq, intitulée : « Culture nationale ouzbek et patriotisme soviétique » (pp. 129-139), l'auteur affirme que « le libre développement des cultures nationales a permis de créer un patriotisme soviétique supranational ». La lutte acharnée contre le « nationalisme bourgeois » dans les républiques d'Asie centrale en 1951-1952 (voir la *Pravda* du 11 janvier 1952, 27 février 1952 et 8 juin 1952, *Kizil Ouzbekistan* du 24 février 1952, et autres) indique que le « patriotisme supranational » n'existe point en U.R.S.S. La subdivision : « Problèmes de la liberté et de la paix » du même chapitre (pp.130-139), porte un caractère de propagande procommuniste, probolchévique non déguisée concernant les droits reconnus aux citoyens soviétiques par la Constitution stalinienne, la supériorité du régime soviétique, etc., et comporte des attaques contre les Etats-Unis qui redoutent, selon l'auteur, « l'étonnant développement de l'économie de l'U.R.S.S. et craignent l'exemple contagieux » (p. 134). Au dire de l'auteur, le Parti communiste en U.R.S.S. ne s'est pas emparé du pouvoir en détruisant les autres partis mais a simplement « survécu aux autres partis, se tenant à la tête des masses » (p. 135).

La propagande communiste de cette partie du livre n'a aucun rapport avec l'Ouzbekistan. Le contenu en suppose apparemment chez le lecteur occidental une ignorance complète de l'U.R.S.S., ignorance qui en réalité a cessé depuis longtemps d'exister.

Et enfin le sixième et dernier chapitre donne l'Ouzbekistan en exemple à l'Algérie, au Maroc, à Madagascar, à la Tunisie et à l'Indochine, et voit la meilleure solution de la question coloniale dans l'instauration dans les colonies françaises du pouvoir soviétique (pp. 142 et s.).

Pensant à l'Union française, écrit le général dans la conclusion de son livre, « nous tenons qu'il serait sage, qu'il serait fécond, qu'il serait indispensable de méditer la leçon, la grande leçon de l'Ouzbekistan... où la population jouit aujourd'hui de tous les bienfaits de la culture, et cela non par la grâce des dieux mais grâce à un régime qui a donné à ce lointain pays d'Asie centrale de l'eau pour le coton et la liberté pour les hommes » (p. 145).

Nous ne nous serions pas attardé si longuement à analyser le contenu du livre de M. Tubert, qui n'a aucune valeur pour le lecteur désireux de connaître d'état de choses véritable en Asie centrale soviétique et qui représente une forme assez grossière de propagande communiste, si pareil ouvrage sur les républiques soviétiques du Turkestan était un phénomène isolé dans la presse occidentale. Malheureusement, il n'en est rien.

Profitant de l'absence presque complète de littérature véridique sur l'Asie centrale soviétique et de l'ignorance où sont encore trop de lecteurs occidentaux des vrais résultats de la soviétisation de ce pays ainsi que de la destruction de la culture nationale, du travail forcé dans les kolkhozes, du niveau de vie misérable de la population et de la transformation de l'Asie centrale en une base militaire, les écrivains procommunistes présentent l'Asie centrale comme un exemple à suivre par les autres pays asiatiques.

« Le travail forcé n'aurait jamais pu susciter un sentiment si unanime de fierté et de dévouement au régime. Cela n'est possible que parce que les peuples de ces républiques se sentent des citoyens libres et égaux, qu'ils se savent les maîtres de leur destin... » Telle est la conclusion d'un autre livre procommuniste, publié cette fois en Grande-Bretagne, sur l'Asie centrale (*Soviets*

in *Central Asia*, op. cit., p. 283). Tout cela fait sérieusement réfléchir à la nécessité de publier un ouvrage objectif sur le Turkestan soviétique contemporain, afin de détruire le mythe persistant sur les pays asiatiques « heureux » sous le pouvoir des Soviétiques, comme les représentent les propagandistes communistes (voir entre autres

l'article d'O. Lattimore, *Solution in Asia*). Pour le moment cette tâche n'est assurée que par certaines revues d'exilés musulmans en Europe centrale.

(Traduit du russe. Les citations sont donc retraduites et ne sont plus littérales).

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Les journées d'étude des intellectuels communistes français

LES journées d'étude des intellectuels communistes, qui se sont tenues les 29 et 30 mars 1953 ont marqué à la fois un nouvel effort de la direction du P.C. pour soumettre les intellectuels à une stricte orthodoxie, principalement dans le domaine de la pensée scientifique, et un certain recul quant à l'intransigeance de cette orthodoxie.

Il y a quelques mois encore, on invitait en effet les savants communistes à admettre comme un dogme qu'il y avait deux sciences, radicalement différentes, une science bourgeoise et une science prolétarienne. Cela revenait à considérer que l'activité scientifique était une superstructure strictement déterminée par l'infrastructure économique.

En U.R.S.S., pays où le prolétariat avait conquis le pouvoir, c'était la science prolétarienne — science d'avant-garde, science de l'avenir — qui triomphait. Dans les pays occidentaux, au contraire, l'activité scientifique, expression du capitalisme, était condamnée à dégénérer et à s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres de l'obscurantisme.

Ces billevesées, directement issues des débats sur l'affaire Lysenko, auront eu, somme toute, la vie assez courte. Aujourd'hui, les avocats de l'orthodoxie stalinienne proclament qu'il s'agissait d'une erreur. Comme d'habitude lorsqu'il s'agit de faire son auto-critique l'exemple ne vient pas d'en haut; ce sont les sous-ordres de la pensée (si l'on peut dire) stalinienne qui prennent sur eux toute la responsabilité de leurs errements. Ils n'avaient pas compris... ils étaient allés trop loin...

L'affaire Lysenko

Pour bien comprendre le tournant qui vient de s'opérer, il faut remonter brièvement à l'affaire Lysenko et aux débats qui ont eu lieu à l'Académie de génétique de l'U.R.S.S. en 1949. A l'issue de ces débats, les théories de Mendel, Weissmann et Morgan qui nient l'hérédité des caractères acquis et tiennent pour nulle l'influence du milieu furent proprement excommuniées comme idéalistes et inspirées par l'impérialisme occidental. Celles de Lysenko, disciple de Mitchourine, qui affirmait au contraire la possibilité de modifier les caractères acquis, furent présentées comme seules conformes à la pensée marxiste.

Il est bon de savoir que la quasi totalité des biologistes prennent pour base de leurs travaux les thèses de Mendel et de Morgan. M. Marcel Prenant lui-même, biologiste bien connu et communiste non moins notoire, devait donc se trouver dans une situation particulièrement difficile, d'autant plus que par malchance il avait écrit avant-guerre, dans son livre *Biologie et marxisme* :

« *Le mendélisme classique est, à l'heure actuelle, le plus clair de ce que nous savons sur l'hérédité* » (p. 149).

Dans ce cruel embarras, Marcel Prenant chercha un compromis en expliquant, dans *La Pensée* (1), qu'il n'existait pas, comme on l'avait prétendu, un fossé entre les thèses de Lysenko et celles de Mendel. Cette attitude fut sévèrement jugée par Francis Cohen dans la *Nouvelle critique* comme une preuve d'opportunisme. L'affaire tourna court. Mais il n'est pas douteux que beaucoup de savants regimbaient devant ce passage de l'orthodoxie politique à l'orthodoxie scientifique.

L'affaire Lysenko n'était qu'un aspect de la bataille idéologique menée au nom d'un pseudo-marxisme. Dans le domaine de la physique et de la chimie, les revues scientifiques soviétiques menaient également la lutte contre les erreurs de l'idéalisme. En physique, les principales attaques étaient lancées contre les thèses de Jordan, d'Heisenberg et d'Einstein, accusés de vouloir réhabiliter l'idéalisme; en chimie contre les théories de la résonance et de la mésométrie.

Il s'agissait donc d'une tentative d'asservissement doctrinal qui s'étendait à toutes les disciplines scientifiques et qui prétendait juger les découvertes de la pensée scientifique en fonction de leur accord ou de leur désaccord avec les théories marxistes. En France, cette campagne fut ouvertement menée sous la haute autorité de Laurent Casanova et elle trouva comme tribune *La Nouvelle critique*, domaine des *jeunes Turcs* Kanapa, Victor Leduc, Stil, etc...

Science prolétarienne et science bourgeoise

C'est sous les auspices de la *Nouvelle critique* que fut organisée le 12 janvier 1950, une conférence destinée à défendre les thèses de la science prolétarienne, opposée à la science bourgeoise. Y prirent la parole Laurent Casanova, Francis Cohen, J.T. Desanti, Raymond Guyot et Gérard Vassails. Les différents orateurs, tout à leur zèle, ne ménagèrent pas les affirmations-massues. Pêchons quelques-unes de leurs perles :

« *Vouloir que l'activité scientifique se constitue et se développe en dehors de la lutte de classe, c'est aussi absurde et aussi irréel que de dire « L'homme pense toujours, mais ne respire jamais. »* (J. Desanti).

(1) Numéros de janvier-février, mars-avril, et juin-juillet 1949.

« *Le parti de la classe ouvrière intervient dans la science. Il lui ouvre, par cette intervention, des perspectives que les savants eux-mêmes ne percevaient pas* » ... « *Lorsque le parti bolchevik formule l'opposition des deux sciences, il sauve la science véritable des mains qui la menacent.* » (id.)

« ... *Un dirigeant politique comme Lénine ou Staline, avec sa pratique, sa science de dirigeant, peut apprendre quelque chose d'essentiel sur la physique à des physiciens* » (Gérard Vassails).

« *La science prolétarienne est donc une science de liberté* » (Francis Cohen).

« *Puisque toute l'histoire humaine s'explique, en dernière analyse, par la lutte des classes, il faut en conclure que l'ensemble de la pratique humaine ne peut se comprendre qu'à travers la lutte des classes. En d'autres termes, la science socialiste n'est pas une science parmi les autres, sagement, timidement assise auprès de ses aînées vénérables, les sciences naturelles... Elle ne s'aligne pas sur les sciences de la nature... mais elle nous livre leur vérité* » (Raymond Guyot).

Il faut rappeler que ces belles affirmations n'ont pas éveillé un écho considérable dans les milieux scientifiques communistes. Beaucoup de savants demeurèrent réticents. Et on peut noter, en particulier, l'absence à cette conférence de Marcel Prenant.

L'effort tenté par le P.C. pour ramener les savants dans le droit chemin de l'orthodoxie, sous la houlette de Casanova, s'accompagnait d'un effort identique auprès des écrivains et des artistes, parmi lesquels il s'agissait de populariser les thèmes du réalisme socialiste. Là comme ici, c'était le même dogmatisme qu'il s'agissait d'implanter dans les esprits, et cette tentative s'est heurtée aux mêmes résistances. En littérature, l'orthodoxie n'a guère donné naissance qu'à une douzaine de médiocres romans, écrits par les jeunes communistes bon teint André Stil, Pierre Daix, voire Courtade. En tête de cette phalange héroïque s'avancait Aragon avec son œuvre « monumentale » *Les communistes*. Aragon a toujours été et reste disposé à écrire sur commande, depuis une apologie du pacte germano-soviétique jusqu'à un poème pour le retour de Thorez, en passant par une défense et illustration des thèses de Lyssenko. Chez les artistes, le parti essaya en vain de présenter comme un exemple à suivre la peinture de Fougeron...

La thèse des « deux sciences » jetée au panier

Les journées nationales d'étude des intellectuels communistes avaient évidemment pour but de faire le point et de ramener sous la bannière du marxisme-léninisme le plus orthodoxe tous les représentants de la pensée scientifique ou philosophique. On y a entendu pérorer pendant deux jours à la fois des philosophes, des biologistes, des physiciens, des chimistes, des historiens, des géographes, des linguistes, etc... A l'issue des débats, Georges Cogniot et François Billoux développèrent leurs conclusions et fixèrent la ligne à suivre.

Cette opération présente un double caractère: d'une part, elle a réaffirmé la volonté d'embrigadement doctrinal du parti sur les intellectuels. Sur ce plan, Billoux, dans sa conclusion, dégage quatre points :

1. — Le P.C., en mettant le marxisme-léninisme à la disposition des intellectuels, permet à ceux-ci d'être mieux armés pour leurs recherches ;

2. — Il faut que les intellectuels prennent plus hardiment l'offensive contre les idéologies adverses ;

3. — Il faut développer davantage la critique et l'auto-critique. « *C'est ainsi que tous nos travaux réalisés jusqu'ici devront être revus à la lumière du dernier ouvrage du camarade Staline.* »

4. — Le dernier point porte sur l'organisation du travail des intellectuels en province.

Mais on peut noter également que le Parti a sensiblement réduit ses prétentions. Le phénomène le plus marquant, à cet égard, c'est qu'il a bel et bien jeté par-dessus bord la thèse des deux sciences. C'est ce que constate Gérard Vassails dans *La pensée* :

« *Les travaux des savants soviétiques, confirmant les vues des fondateurs du matérialisme dialectique, ont abouti à la conclusion qu'il faut faire une distinction fondamentale entre les sciences de la nature et les sciences de la société.*

« *Contrairement aux sciences de la société, les sciences de la nature ne peuvent pas être comprises dans la superstructure ; elles appartiennent à cette classe de phénomènes sociaux dont le domaine d'action est plus large que la base, — c'est-à-dire le régime économique, capitaliste, socialiste...*

« *En effet, l'objet des sciences de la nature est constitué par toutes les formes de mouvement de la matière, excepté précisément les mouvements sociaux, autrement dit la connaissance scientifique de la nature reflète les lois de la matière brute ou vivante, telles que ces lois existaient déjà avant l'apparition de l'humanité. Par conséquent, la connaissance scientifique de la nature ne reflète en rien, dans son contenu objectif, l'existence sociale... Ainsi, aucune base économique de la société, pas même la base économique du communisme, ne peut modifier les lois naturelles qui constituent l'objet de la nature; aucun base économique ne peut modifier la connaissance scientifique de la nature... » (*La pensée*, mars-avril 1953).*

Après quoi, M. Gérard Vassails qui, trois ans plus tôt, proclamait strictement le contraire, fait son auto-critique en parfait stalinien :

« *Voici trois ans, certains marxistes français peu expérimentés, parmi lesquels l'auteur de cet article, menaient la lutte d'idées dans le domaine des sciences de la nature, au nom d'une « science prolétarienne » opposée à une « science bourgeoise ». Pareille formulation dérivait d'une conception fondamentalement erronée.* »

Il s'agissait effectivement d'une erreur fondamentale, au point que, si peu expérimenté qu'il se reconnaisse, on s'expliquerait mal l'aveuglement de M. Vassails et de ses compères. Mais en vérité, l'expérience de M. Vassails n'a rien à voir en l'affaire. Lui et ses pareils ont tout simplement obéi aux ordres, en l'espèce ceux de MM. Casanova et Cogniot, qui eux-mêmes avaient reçu et transmis le mot d'ordre de Moscou. On notera que MM. Casanova et Cogniot, qui sont directement responsables des déplorables errements de « *certaines marxistes français* » n'ont pas, jusqu'ici, publié la moindre auto-critique (1). C'est, dans la maison stalinienne un procédé courant: toutes les fautes retombent toujours sur les agents d'exécu-

(2) « *Oui, il y a une science prolétarienne fondamentalement contradictoire avec la science bourgeoise* », (Laurent Casanova), *La nouvelle critique*, n° 8, juillet 1949).

tion, les Francis Cohen, Vassails, Desanti et autres tâcherons du dressage idéologique.

Pourquoi ce revirement ? La raison en est extrêmement simple. Entre temps, au XIX^e congrès, Staline proclame l'objectivité des lois de la nature ; autrement dit, il désavoue par là toutes les élucubrations sur les deux sciences. Ainsi éclate, une fois de plus, le « génie » du « coryphée de toutes les sciences » que tous les thuriféraires à gages du type Aragon vont s'empressement de proclamer. Ils négligent, ces bons apôtres, de nous dire que le génial philosophe a mis trois ou quatre ans avant de prendre conscience d'une vérité de bon sens, que pendant ce laps de temps, c'est évidemment avec son approbation pleine et entière qu'en U.R.S.S. et hors de l'U.R.S.S. une nuée d'« intellectuels » et de « savants » se sont mis gravement à divaguer ; que dans la *Nouvelle critique* en particulier, pendant toute cette période, on relève bien deux ou trois douzaines d'articles consacrés à justifier la thèse des deux sciences, bourrés de citations de Marx, Lénine et Staline à l'appui de démonstrations, d'objections et d'imprécations à l'égard de ceux qui ne montraient pas le zèle nécessaire. Tout cela est bon à mettre au pilori.

C'est au fond la répétition exacte de l'affaire Marr.

Pendant des années, les thèses de Marr dans le domaine de la linguistique ont été tenues pour l'alpha et l'omega de toute science linguistique. Un beau jour, Staline déclare que les thèses de Marr ne valent rien. Immédiatement, tous les perroquets de la propagande stalinienne répètent les propos du maître et les œuvres de Marr sont vouées à l'oubli.

S'il restait aux Casanova, aux Vassails, aux Francis Cohen et à leurs pareils une once de pudeur, ils s'empresseraient de se réfugier dans le silence. Il n'en est rien. Ils se contentent de changer de disque et proclament exactement le contraire de ce qu'ils affirmaient la veille, avec le même toupet phénoménal. Après avoir reconnu qu'ils n'avaient dit que des bêtises, ils dissertent pendant deux jours pour expliquer aux intellectuels et aux savants « égarés » où est la vérité, où est le devoir, où est le droit chemin ; tout cela, au nom du marxisme.

Les journées d'étude ont donc été consacrées à la gloire du marxisme-léninisme correctement interprété selon les derniers ukazes de Staline. Deux tendances générales s'y sont affirmées. Et en premier lieu, il s'agit de reprendre en mains les intellectuels du parti sur une base plus modérée ; quelles que soient leurs spécialités, ils doivent être guidés dans leurs recherches par l'esprit du marxisme-léninisme.

Mais, en outre, la conférence s'assignait un objectif plus ambitieux. Il s'agissait de prendre l'offensive et de combattre les tendances idéalistes des savants non-marxistes. Cette bataille a été menée avec minutie dans les différentes branches de l'activité scientifique :

« Ces journées, déclare Victor Leduc, apportent la preuve que l'œuvre de Staline est d'une immense portée pour l'ensemble des disciplines intellectuelles, qu'elle ouvre dans tous les domaines des perspectives d'une extraordinaire fécondité... A travers l'ouvrage de Staline, la position du parti nous apparaît bien comme la position objective par excellence, la seule qui tienne compte des lois de la nature et de la société et qui les applique jusqu'au bout dans l'intérêt, non pas d'une classe ou de tel ou tel individu, mais dans l'intérêt de toute la société. »

Il souligne également la nécessité de lutter pour la conquête de nouvelles couches d'intellectuels :

« Mais nous ne gagnerons de nouvelles couches d'intellectuels que dans la mesure où nous mènerons résolument le combat contre l'idéologie bourgeoise ; assimiler la théorie et, du même mouvement, se battre, est encore un trait fondamental de la position du parti car, pour un communiste, la connaissance est action et l'action est connaissance. »

Nous allons examiner maintenant rapidement les débats dans chaque catégorie.

Philosophie

Desanti dénonce le danger des idéologies bourgeoises qui rajeunissent simplement l'idéalisme du XIX^e siècle.

Au premier rang de ces ennemis, il cite la phénoménologie de Husserl défendue en France par Merleau-Ponty (on évite de nommer Sartre, qu'il faut présentement ménager) et le néo-hégélianisme d'Hippolyte.

Toutes ces entreprises ont pour but de nier le caractère objectif des lois de la nature et Desanti estime qu'aucun travail idéologique sérieux n'a été entrepris contre elles, analogue au travail accompli par Politzer contre Bergson avant-guerre. (Ici encore, Desanti omet de citer l'ouvrage de Paul Nizan, *Les chiens de garde*. Mais Nizan, qui avait désavoué le pacte germano-soviétique et qui fut tué à Dunkerque, a été posthument déshonoré par le P.C. qui l'a accusé — au prix d'une basse calomnie — d'être un policier).

Desanti, lui aussi, souligne que l'expression de science prolétarienne « appliquée soit au marxisme soit aux sciences particulières qui se développent sur la base du matérialisme dialectique, ne peut être considérée comme une expression scientifiquement exacte. » Et, comme nous l'enseigne le camarade Laurent Casanova dans la *Nouvelle critique* (n° 30), il convient d'abandonner cette formulation (recommandée par le même dans des numéros antérieurs, ce que Desanti néglige de dire).

Physiciens

Chez les physiciens, Eugène Cotton fait porter toute sa critique contre l'interprétation idéaliste qui est donnée à la découverte de certaines lois. Par exemple, il ne saurait être question de mettre en doute les principes de la mécanique quantique « mais la forme qu'a prise la mécanique quantique a dépassé, de par la philosophie idéaliste de certains savants comme Bohr et Heisenberg, le cadre matérialiste dont j'ai rapidement tracé les grandes lignes : celui d'une théorie statistique d'un ensemble de micro-objets ». Il dénonce en particulier les théories de Bohr qui nie la réalité du monde extérieur et de Heisenberg qui nie le déterminisme, en rappelant que Lénine, dans *Marxisme et empirio-criticisme* avait déjà combattu en son temps les théories de Mach qui n'étaient qu'un idéalisme honteux.

On notera que cet exposé est plein de louanges à l'égard du grand savant français Louis de Broglie parce que celui-ci a pris position, sur le terrain scientifique, contre les théories d'Heisenberg.

Les communistes cherchent ici à exploiter à leur profit les discussions qui ont lieu entre les physiciens sur la question du déterminisme.

Biologistes

L'intervention principale est due à Marcel Prenant, qui rentre ainsi en état de grâce. Le retour de Marcel Prenant est évidemment une conséquence du discours de Staline sur l'objectivité de la science.

L'intervention de Prenant est surtout consacrée à développer deux points :

1° — à dénoncer l'anarchie de la recherche scientifique en régime capitaliste ;

2° — à mener la lutte contre les thèses finalistes qui servent de défense idéologique à la bourgeoisie.

Mais il est remarquable de voir à quel point Marcel Prenant est discret sur les théories de Mitchourine et de Lyssenko. Normalement, en effet on aurait dû s'attendre, lors de ces journées d'étude, à un éloge tapageur des théories mitchouriniennes. M. Prenant pour sa part se contente d'y faire allusion à deux reprises sous une forme extrêmement prudente. Reprenant un thème classique de propagande soviétique, il affirme la nécessité de l'unité de la théorie et de la pratique. « D'où en biologie, la grande importance et la grande nouveauté du mitchourinisme, même si ses efforts pour réaliser le va-et-vient permanent de l'analyse théorique à la synthèse pratique n'ont pas toujours été parfaitement équilibrés. »

Autrement dit, il fait l'éloge de la méthode d'expérimentation de Lyssenko et fait toutes réserves sur les théories élaborées par ce dernier.

A un autre moment, il déclare : « Il faut montrer comment le mitchourinisme a posé des problèmes théoriques nouveaux, issus de ses immenses réalisations pratiques et comment la méthodologie de la science soviétique est apte, mieux que la science dominant en France, à résoudre ces problèmes ». C'est encore une fois indiquer que, si le mitchourinisme a eu le mérite de poser des problèmes nouveaux, il ne les a pas résolus.

En même temps, on peut voir comment Prenant déplace l'accent quand il s'agit de faire l'éloge de la science soviétique. Pendant plusieurs années la propagande communiste a affirmé la supériorité théorique et pratique de la science soviétique. Prenant réduit considérablement les limites de cette supériorité en soulignant qu'elle réside surtout dans une meilleure organisation de la recherche scientifique et dans l'application d'une méthode de travail supérieure. C'est ce que confirme la conclusion de son exposé :

« En face d'une recherche éparse et anarchique de plus en plus sacrifiée et dévoyée par le capitalisme décadent, nous avons l'exemple de la biologie soviétique en train de se rénover par l'unité féconde de la théorie et de la pratique, par le travail mitchourinien exécuté par la collectivité et pour la collectivité, et par l'application minutieuse de la théorie marxiste-léniniste. »

Autres spécialités

Claude Willard prend surtout à parti les historiens sociaux-démocrates comme Labrousse et Simiand. Ceux-ci sont naturellement accusés des pires méfaits, en particulier de négliger le rôle des forces productives dans l'Histoire.

Chez les médecins, on trouve naturellement le plus vif éloge des thèses de Pavlov. Les psychologues dénoncent l'apparition d'une nouvelle science particulièrement pernicieuse : la cybernétique.

Enfin, de longues interventions concernent la critique littéraire et l'économie politique.

Les conclusions de Cogniot

Cogniot, dans un discours de clôture, devait tirer les conclusions de ce débat, c'est-à-dire fixer, pour les intellectuels communistes, les grandes lignes de leurs activités. Une bonne part de son discours est destinée à commenter le dernier ouvrage de Staline et à en souligner l'importance. Il affirme que le socialisme stalinien est un nou-

vel humanisme qui, grâce au développement incessant des forces productives, permettra seul l'épanouissement de la personne humaine. On décèle là le souci de répondre à toutes les attaques qui ont mis l'accent sur le caractère inhumain du régime. Enfin, Cogniot insiste sur la nécessité d'approfondir la connaissance des théories marxistes.

« Les intellectuels communistes de France ont des dettes criardes à acquitter envers leur parti et leur peuple. Comme l'ont remarqué très justement nos camarades philosophes, le travail théorique que nous faisons ne peut pas rester entre nous. Il doit se traduire par des interventions beaucoup plus nombreuses dans la bataille publique des idées. »

Cet approfondissement de la doctrine marxiste consiste en réalité à s'inspirer du dernier ouvrage de Staline. Munis de ces enseignements, les intellectuels communistes sont, paraît-il, particulièrement bien armés pour la bataille.

Cependant, il faudrait se garder de sous-estimer l'importance des journées d'étude intellectuelles. La force des communistes n'est pas dans la possession d'une doctrine qui se limite en réalité à l'application mécanique d'un certain nombre de clichés, qui peuvent, du reste, varier selon les circonstances historiques. Elle est dans leur cohésion, leur discipline, leur travail inlassable de désagrégation et de noyautage. C'est du reste à ce travail d'infiltration que Cogniot a invité les intellectuels communistes à se consacrer :

« En même temps, on se tournera systématiquement vers les revues de spécialistes. On y écrira le plus possible. On se battra pour y avoir accès, en suivant l'excellent exemple de ce camarade historien qui donne aux revues spécialisées dans l'étude de l'Extrême-Orient une collaboration remarquable. On offrira des manuscrits aux maisons d'édition scientifiques non communistes et en général aux éditeurs bourgeois comme des camarades économistes et autres l'ont fait avec succès (3).

« ... Les intellectuels communistes doivent être présents et actifs partout où se réunissent, partout où travaillent leurs collègues ou leurs confrères. Ils doivent intervenir au maximum dans tous les congrès de spécialistes, dans toutes les rencontres d'un genre quelconque. »

Telles sont les perspectives immédiates que Cogniot trace à l'action des intellectuels communistes. Il faut s'attendre de leur part à un redoublement d'activité qu'on aurait tort de traiter par la simple négligence.

(3) Exemple : Bouvier-Ajam.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le procès du communiste Arnold en Suisse

Les autorités suisses n'ont jamais hésité à prendre contre le Parti communiste, dans le cadre des institutions démocratiques, les mesures qui s'imposaient pour lui enlever la possibilité d'établir sa dictature sur la confédération. Dès l'automne 1918, quand l'ambassade soviétique à Berne, nouvellement ouverte, intervint pour fomentier la grève générale, le gouvernement n'hésita pas et il expulsa la totalité du personnel diplomatique. A partir de 1922, une longue série de lois, d'arrêtés et de décrets limita étroitement les possibilités d'action des communistes qui n'ont jamais pu devenir un danger réel pour l'ordre constitutionnel et la liberté de la Suisse (1).

Depuis la guerre, les pouvoirs suisses ont fait preuve de la même vigilance, et à diverses reprises, ils ont traîné devant les tribunaux les chefs communistes les plus dangereux ou les agents étrangers du gouvernement soviétique. C'est ainsi que le diplomate communiste roumain Vitianou fut jugé pour espionnage, et que Pierre Nicole, fils de l'ancien président du P.C. suisse fut poursuivi pour ses déclarations injurieuses à l'égard de son pays.

Le procès d'un autre leader communiste, Emil Arnold, qui vient de se dérouler à Bâle, est donc dans la ligne d'une politique ferme et efficace.

L'accusé

Emil Arnold milite dans les rangs communistes depuis la formation du Parti communiste suisse. Durant la première guerre mondiale, il était allé s'installer à Berlin, et il y avait adhéré au *Spartakus Bund*, ce qui lui valut d'être arrêté par la police allemande et renvoyé en Suisse.

Là, il ne tarda pas à entrer au Parti communiste nouvellement constitué, et il devint très vite un de ses chefs principaux. A ce titre, il assista en 1921 au 3^e congrès du Komintern et fut nommé membre de l'Exécutif de l'Internationale communiste. C'est une promotion qu'il a soigneusement évité d'évoquer lors de son interrogatoire devant le tribunal.

Depuis cette date, Arnold n'a pas cessé de travailler dans les rangs du Parti, ce qui lui a valu, durant la seconde guerre mondiale, une arrestation et une condamnation à deux mois de prison. Après la guerre, il devint rédacteur en chef de l'organe officiel du Parti communiste à Bâle, *Vorwärts*, et il fut l'un des rares communistes qui furent élus conseillers nationaux, c'est-à-dire députés au parlement de Berne.

Le délit

En 1951, Arnold assista au Congrès organisé à Budapest par l'Association des journalistes démocrates, une des nombreuses organisations internationales créées par les communistes au lendemain de la guerre et dirigées par eux. Il y prononça un discours dans lequel il s'en prit à son propre pays — ce en quoi il ne se singularisait pas le moins de monde parmi ses pairs en communisme. Il déclara que la Suisse, pays capitaliste, respecte la règle qui veut que « *le capitalisme suive toujours celui qui est le plus fort, hier Hitler, aujourd'hui l'impérialisme* ». Il prétendit qu'en Suisse la liberté de presse n'était qu'un mot et que la presse et la

radio y étaient américanisées. Il en voyait une preuve dans la présentation d'un film américain sur le cardinal Mindszenty. Ensuite il déclara que l'Amérique s'efforçait de faire entrer la Suisse dans le pacte atlantique et que celle-ci était déjà devenue le centre de l'espionnage américain. Le but de la politique américaine était, selon Arnold, « *d'employer 500.000 soldats suisses comme chair à canon pour le bloc occidental* » et c'était sous la pression américaine que la Suisse accélérerait son réarmement. Il alla jusqu'à affirmer que des officiers suisses auraient transporté des munitions et du matériel de guerre d'Espagne à Formose, et il concluait : « *Il est très important de prendre connaissance de ces faits dans cette réunion parce que, dans notre lutte pour la paix, nous avons besoin de faits et non de suppositions. Ceux que nous attaquons essaient de nous tenter un procès en diffamation. Une liste noire des fauteurs de guerre serait très utile. Notre activité doit tendre à stigmatiser les fauteurs de guerre.* »

Le procès

Ce discours fut reproduit par la radio hongroise, par les trois journaux de Budapest et par la *Litteratournaya Gazeta* de Moscou.

S'appuyant sur ce discours, les autorités suisses ouvrirent une information judiciaire contre Arnold. Elle a abouti au procès commencé le 22 avril à Bâle. Arnold fut accusé d'avoir prononcé un discours calomnieux contre son pays, tombant ainsi sous le coup de l'article 266 du Code pénal concernant les atteintes à l'indépendance de la confédération suisse et de l'article 266 bis sur le soutien accordé aux entreprises étrangères contre la sécurité de l'Etat.

Le procès commença par l'interrogatoire de l'accusé Arnold, qui essaya de nier les principaux chefs de l'accusation. Le premier groupe des questions se rapportait au caractère de l'organisation internationale des journalistes. Arnold nia évidemment que cette organisation fût sous l'emprise du Kominform. Mais lorsqu'on lui demanda de nommer parmi les membres de cette organisation quelques journalistes occidentaux, connus comme non-communistes, il ne put citer un seul nom.

Il ne put rien dire non plus de précis lorsqu'on lui reprocha d'avoir déclaré que la Suisse, en tant que pays capitaliste, était obligée de suivre toujours le plus fort et il se réfugia dans des considérations d'ordre général sur le capitalisme de monopole, sur le capitalisme financier et ses rapports sur la politique, sur les cartels, les trusts, etc...

Prié de s'expliquer sur l'absence de liberté de la presse en Suisse, Arnold s'étendit longuement sur la liberté réelle qui est celle des pays communistes, et la liberté formelle des pays capitalistes. Un juge lui ayant demandé s'il ne considérait pas que la libre parution de *Vorwärts* était une preuve de la liberté de presse, Arnold répliqua qu'il comprenait parfaitement qu'un bourgeois ait de la peine à comprendre une pensée sociale. A une autre question il répondit que la liberté existait dans les démocraties populaires pour le peuple tout entier et que chaque citoyen pouvait exprimer librement son opinion, en envoyant une lettre à la rédaction d'un journal.

En ce qui concerne l'espionnage, le président du tribunal expliqua d'abord que chaque grande puissance poursuivait des activités de cette na-

(1) Voir le résumé succinct qui en a été fait dans notre brochure : « *Le communisme par la loi* », supplément du B.E.I.P.I., 1-15 juillet 1952.

ture, mais que cela ne permettait nullement de dire que la Suisse fût le centre de l'espionnage américain. Comme on lui demandait de parler de l'espionnage soviétique, Arnold répondit que ce n'était qu'un mensonge de la presse bourgeoise, parce qu'un pays socialiste respecte la souveraineté d'autres pays. Pour appuyer son affirmation sur l'existence de l'espionnage occidental en Suisse Arnold évoqua l'activité d'espionnage dont le pays fut le théâtre durant la dernière guerre, mais comme on lui faisait remarquer que l'Union soviétique, alliée des puissances occidentales, s'était également intéressée à cette activité, Arnold répondit de façon évasive.

Se référant à l'organe du Kominform, le tribunal montra que la ligne politique du Parti suisse du travail était absolument identique à celle prescrite par le Kominform, ce dont témoignait le discours même de Arnold ; mais celui-ci répliqua que le Parti n'était pas membre du Kominform et qu'il ne recevait de nulle part des instructions, l'affirmation contraire n'étant qu'un produit de la propagande américaine.

De même, il fut impossible d'obtenir une réponse claire d'Arnold quand on lui demanda si son parti comptait sur l'évolution démocratique comme moyen d'arriver au pouvoir ou sur la révolution et l'insurrection armée. A la fin de l'interrogatoire, on lui lut des citations de Lénine sur le renversement par la force de l'ordre existant, et Arnold appelé à se prononcer déclara, après de longs détours : « *Je ne formule aucune réserve à l'égard de Lénine* ».

Enfin, il essaya de plaider la liberté d'opinion, mais le Tribunal refusa de considérer comme licites des calomnies systématiques à l'égard de son pays.

Les témoins

Les deux parties avaient cité un grand nombre de témoins. L'accusation avait présenté au moins un témoin compétent pour chaque affirmation mensongère de Arnold. Ainsi pour réfuter la thèse de Arnold sur l'interdiction des films soviétiques en Suisse, le secrétaire du syndicat des producteurs cinématographiques suisses vint déclarer que c'est précisément l'U.R.S.S. qui rend impossible la moindre entrée des films suisses dans le glacis soviétique et que, par exemple, les autorités soviétiques ont interdit à la légation suisse à Moscou la présentation d'un film, même dans un cercle fermé, devant les gens directement intéressés à la cinématographie. Le vice-président du même syndicat déclara de son côté que si les

films soviétiques n'entraient qu'en petit nombre, la raison n'en devait pas être cherchée dans une politique des autorités suisses, mais simplement dans le fait que toute la population suisse, y compris la classe ouvrière, n'aime pas ces films et que les propriétaires des cinémas ne veulent pas courir le risque de déficit.

Le chef de la police fédérale déclara de son côté que le contrôle du P.C. suisse a été accru depuis le coup d'Etat de février 1948 à Prague et il prouva que les espions découverts depuis la guerre en Suisse travaillaient pour le compte de l'Est.

Les témoins communistes ne furent pas d'une très grande utilité à Arnold. Ainsi Edgar Woog, secrétaire du Parti du travail, à la question précise d'un juge : « *Le Parti suisse du travail renonce-t-il à la révolution ?* », répondit également avec précision : « *Evidemment non* ». Un autre témoin communiste, l'écrivain suisse Conrad Farner, essaya d'expliquer la vraie nature de la liberté de presse chez les Soviets. Il déclara que les journaux d'opposition n'existent pas en U.R.S.S. simplement par le fait qu'aucune opposition de principe n'existe dans ce pays, mais qu'autrement une liberté complète y règne.

Le jugement du tribunal retint six groupes d'affirmations mensongères de Arnold dans son discours de Budapest et déclara Arnold coupable d'avoir voulu provoquer par ces affirmations des actes étrangers dirigés contre la sécurité de la Suisse. En conséquence, il lui infligea la peine de huit mois de prison, la suspension des droits civils pendant deux ans et le payement des frais du procès.

Arnold s'est, depuis, pourvu en cassation. Entre-temps un incident s'est produit qui a trait à ce procès : l'ambassade tchécoslovaque à Berne a fêté en mai l'anniversaire de la « libération » du pays par l'Armée rouge, et à la réception officielle furent invités des représentants de la Confédération et quelques chefs communistes suisses, dont Arnold. Le Conseil fédéral suisse a immédiatement protesté auprès du gouvernement tchécoslovaque et a demandé le rappel du chargé d'affaires tchécoslovaque à Berne (2).

La Suisse, on le voit, donne l'exemple, et prouve qu'une démocratie peut, sans se renier le moins du monde, se défendre contre le communisme.

(2) Les débats du procès sont résumés d'après les comptes rendus publiés dans la *Neue Zürcher Zeitung*, du 22 au 27 avril 1953.

Le Parti communiste norvégien durant l'alliance germano-soviétique

LA ligne politique suivie par le Parti communiste norvégien au temps de l'alliance germano-soviétique ne diffère point de celle des autres P.C. scandinaves dans le même temps (1). Il ne s'agit pas ici de juger de la valeur de telle ou telle position, — la discussion est loin d'être close en Norvège même — mais de remettre en lumière l'attitude pro-allemande des communistes, que ceux-ci répudient aujourd'hui en criant à la calomnie. Des preuves irréfutables existent, dont

la moins importante n'est pas la collection du quotidien communiste de l'époque, *Arbeideren*, qui continua de paraître sous l'occupation, et qu'on peut consulter à la bibliothèque de l'université d'Oslo. Mais avant d'examiner cette ligne dans le détail, il n'est sans doute pas inutile de rappeler brièvement la situation en Norvège pendant cette période mouvementée.

✱

C'est le 9 avril 1940 qu'eut lieu l'agression allemande. La veille, les journaux norvégiens an-

(1) Voir B.E.I.P.I., précédents numéros.

nonçaient, en donnant à ces deux événements une égale importance, d'une part qu'un grand rassemblement de navires de toutes sortes était en cours dans les ports allemands de la Baltique, où les attendaient des troupes sur le pied de guerre, et d'autres que la marine anglaise venait de miner trois ports norvégiens de la côte ouest. Dès l'arrivée des troupes allemandes, le gouvernement se retira vers le nord, appela le pays aux armes, sollicita et obtint l'aide des Alliés, tandis que dans la capitale conquise, Quisling constituait de sa propre initiative un gouvernement résolu à faire cesser toute résistance à l'agresseur. Ce gouvernement ne fonctionna que quelques jours, après lesquels il fut remplacé par une sorte de conseil d'administration apolitique, qui, avec l'approbation du gouvernement légal et des autorités allemandes, se chargea des problèmes posés par la situation (ravitaillement, réfugiés, sinistrés, etc...).

La lutte dura environ deux mois, pendant lesquels l'armée norvégienne, aidée des forces alliées débarquées, recula lentement vers le nord du pays. Le roi, la famille royale et le gouvernement suivirent cette retraite, et le 7 juin, toute résistance sur le territoire du royaume devenant impossible, ils s'embarquèrent pour l'Angleterre, en proclamant leur volonté de continuer la lutte. Le conseil d'administration fonctionna pendant près d'un an à Oslo, puis peu à peu, le pouvoir passa aux mains de Quisling et de ses amis, et le 3 février 1942, le Reich reconnut officiellement le gouvernement Quisling.

**

Les communistes n'attendirent pas la fin de la lutte sur le territoire national pour se rallier aux Allemands. Le 11 avril, deux jours après le début de l'agression, *Arbeideren* reparut à Oslo et fit campagne contre la résistance à l'agresseur, contre les gouvernants et le roi, contre les Alliés désignés comme les seuls responsables de la situation; enfin, pour une étroite collaboration avec l'Allemagne. La formation du gouvernement Quisling de 1940 fut annoncée sans commentaire, et si plus tard des attaques lui furent lancées, c'est uniquement parce que sa politique intérieure était jugée réactionnaire; on ne formula jamais le moindre reproche contre son attitude pro-allemande.

Feuilleter *Arbeideren* réserve nombre de surprises. Le format est identique à celui d'avant l'occupation, et la mention « *organe central du P.C. norvégien* » est toujours là; ce sont les mêmes rédacteurs, et les éloges à l'adresse de l'U.R.S.S. n'ont pas diminué. Mais ce qui frappe, c'est la place réservée aux informations favorables à l'Allemagne. Le moindre discours de Hitler est amplement reproduit et commenté, et bonne place est faite aux victoires allemandes. Chaque n° contient une ou plusieurs photographies de troupes du Reich défilant dans les rues d'Oslo, donnant des concerts publics, franchissant des fleuves ou pénétrant dans de nouvelles villes norvégiennes. Un général des S.S. vient-il à mourir ? On fait part de la profonde affliction du peuple norvégien. Tout déplacement du commissaire du Reich Terboven est l'objet d'un reportage spécial, accompagné de photographies.

Cette attitude dut provoquer quelques troubles parmi les militants du Parti car le 19 avril, on crut bon d'écrire :

« *La ligne politique suivie par Arbeideren, même dans la situation présente, est celle du P. C. norvégien, et c'est la ligne générale que le Parti a toujours suivie depuis le début de la guerre* ».

Les seuls responsables sont les Alliés

La dénonciation des responsabilités alliées avait commencé dès la signature du pacte germano-soviétique. Elle s'était amplifiée lors de l'agression soviétique contre la Finlande, à qui les Alliés avaient projeté de porter secours en passant par la Norvège et la Suède. *Arbeideren* écrivait alors le 4 avril 1940 :

« *Ce n'est pas l'U.R.S.S. mais l'Angleterre et la France qui étaient et sont une menace pour la paix et la neutralité de la Scandinavie* ».

L'oubli d'une possible agression allemande était certainement intentionnel, car, quatre jours après qu'elle se fût produite, on continuait sur le même ton :

« *Il est compréhensible que nombre de bons travailleurs éprouvent des difficultés à s'orienter dans la situation nouvelle. Beaucoup ne sont pas encore complètement convaincus que la cause réelle et première de ce qui s'est produit réside dans les efforts du bloc belliciste anglo-français pour précipiter le pays dans la guerre* » (15-4-40).

Les militants ne furent certainement pas encore convaincus car trois jours après, *Arbeideren* écrivait : les norvégiens qui ont combattu contre les troupes nazies ont droit au respect. Mais

« *ils sont une offrande aux intérêts financiers de l'impérialisme britannique. Que l'Allemagne ait occupé les régions les plus importantes de notre pays, c'est un fait. Mais c'est aussi un fait que l'Angleterre cherche à exciter une partie de notre peuple à lutter contre cette occupation* » (18-4-40).

Pendant les deux mois que durèrent les combats, et même au delà, ce thème revint comme un refrain dans *Arbeideren*. Mais on chercherait en vain le moindre commentaire désobligeant à l'égard du « fait » que constitue l'occupation allemande en cours.

Contre les gouvernements et le roi qui continuent la lutte

Alors que la résistance commençait à peine à s'organiser, qu'écrivait *Arbeideren* trois jours après l'agression ?

« *Les forces qui, à l'intérieur du pays, au lieu de travailler pour la paix, œuvrent pour attirer les malheurs de la guerre sur notre peuple, agissent contre les intérêts vitaux les plus chers du peuple norvégien* » (12 avril).

Deux jours plus tard, une attaque plus violente encore, révélait déjà des intentions futures à l'égard des gouvernants et du roi :

« *Nous avons été jusqu'ici les seuls à défendre ce point de vue que le roi, le gouvernement et les politiciens responsables... portent la responsabilité du fait que notre pays est tombé dans une situation telle qu'une grande partie en a été occupée par l'Allemagne, et que l'autre partie est devenue un théâtre d'opérations pour les grandes puissances. Nous avons également été les seuls jusqu'ici à qualifier la politique qui a conduit le pays dans cette situation, de politique de catastrophes. Enfin, nous avons été les seuls à caractériser l'entreprise du gouvernement et du roi consistant à allier la Norvège au bloc belliciste anglo-français, comme étant une entreprise qui a coûté des centaines de vies norvégiennes et dévasté des villes et des villages de notre pays. Un crime qui*

condamne les coupables à ne jamais plus jouir de la faculté de diriger la Norvège ou de montrer son chemin au peuple norvégien » (15 avril).

Après un mois de lutte, la position des communistes est toujours la même :

« *La responsabilité de cette évolution, ce sont exclusivement nos sociaux-démocrates et nos capitalistes orientés vers l'Angleterre qui la portent* » (8 mai).

Quand se dessina la victoire allemande, le P.C. tenta de profiter des avantages politiques que lui valait la position qu'il avait prise. Le 4 juin, le Bureau politique lançait ses mots d'ordre, dont le principal était :

« *Liquidation de la social-démocratie dans le mouvement ouvrier norvégien et évolution du P.C. norvégien en parti dirigeant.* »

Dans leur tentative de mainmise sur les syndicats, les communistes se heurtèrent aux sociaux-démocrates. La campagne contre ces derniers s'amplifia :

« *Avec les capitalistes financiers et les politiciens bourgeois, la direction du parti social-démocrate est responsable de ce que la Norvège ait été entraînée dans la guerre des grandes puissances, de ce que des centaines de Norvégiens soient tombés, sacrifiés à l'impérialisme britannique, de ce que des villes et des villages soient maintenant occupés par une puissance étrangère... La voie du parti social-démocrate norvégien n'est pas la voie du socialisme, mais celle de l'impérialisme et de la contre-révolution* » (24 juin).

Le roi ne fut pas épargné. Le lendemain du jour où il refusa les conditions allemandes pour rentrer à Oslo, *Arbeideren* écrivit :

« *Nous n'avons pas besoin d'un roi* » (4 juillet).

Cinq jours plus tard, on exige que le roi quitte le trône :

« *Si le roi ne veut pas se démettre librement, le peuple doit le détrôner* » (9 juillet).

Ces attaques contre le Roi seraient inexplicables si on ne savait que par sa décision de continuer la lutte, le souverain fit passer dans le camp allié l'appoint considérable que constituait la flotte marchande norvégienne, la troisième du monde.

Contre la résistance

Tout de même qu'il se dressa contre les dirigeants qui lancèrent l'appel aux armes, le P.C. s'éleva contre ceux qui répondirent à cet appel :

« *Tous les actes de sabotage et toutes les destructions sont préjudiciables non seulement aux troupes d'occupation, mais aussi à la classe ouvrière et au peuple. Ces actions désespérées ne peuvent que rendre plus difficiles, dans la situation actuelle, les conditions d'existence du peuple ; elles vont amener les troupes d'occupation à user contre notre peuple de moyens entraînant de très grandes souffrances* » (15 avril).

Et le 22 avril, moins de deux semaines après le début de l'agression et un mois et demi avant la

fin des combats, l'organe du P.C. expliqua longuement sa position :

« *Pour notre propre cause — pour la cause du peuple norvégien —, il est nécessaire d'en finir avec une attitude qui peut être interprétée par les troupes allemandes comme étant dirigée contre elles.*

« *Avant tout, il faut que cesse l'activité des francs-tireurs. Les norvégiens qui y prennent part causent peu de dommages à la puissance militaire allemande, mais leur conduite peut amener les autorités allemandes à recourir à des procédés entraînant des destructions, la misère et la mort pour une bonne part du peuple norvégien. Même la résistance organisée qui est entreprise n'est en rien profitable à notre pays et à notre peuple. Au contraire. C'est un fait que les Allemands sont en guerre avec l'Angleterre. Quand ils sont venus en Norvège, ce fut, selon leurs propres explications, pour empêcher l'Angleterre d'y prendre pied et d'utiliser la Norvège comme théâtre d'opérations contre l'Allemagne. Qu'ils rencontrent une résistance militaire de la part du peuple norvégien et cela peut annoncer qu'ils vont employer les plus grands moyens pour abattre cette résistance, que notre peuple va connaître les plus effroyables souffrances, et notre pays, les plus grandes destructions.* »

« *C'est pourquoi toute résistance passive ou active doit cesser dans les régions occupées, et c'est pourquoi il faut adresser un appel pressant aux populations de toutes les régions pour que la paix puisse revenir sur la Norvège* » (22 avril).

Nombreux cependant furent les jeunes qui franchirent les lignes pour s'engager dans l'armée. D'autres, demeurés sur place, se groupèrent et harcelèrent les arrières de l'envahisseur. Le 26 juin, *Arbeideren* publia un appel des jeunesses communistes :

« *Le sabotage et les activités des francs-tireurs... ne peuvent que nuire au peuple norvégien et entraîner des représailles.* »

Le 17 mai, jour de la fête nationale norvégienne, appel du P.C. :

« *Attention aux provocateurs ! Nous adressons un pressant appel aux travailleurs pour qu'ils prennent sérieusement garde aux provocateurs. Il peut arriver que de tels éléments tentent de se manifester aujourd'hui et de profiter du 17 mai pour monter des provocations à l'égard des troupes allemandes.*

« *... On peut être assuré que ces provocateurs sont des agents des services d'espionnage britanniques* » (17 mai).

Quelques communistes furent pourtant arrêtés pour actes de sabotage ou comme francs-tireurs par les Allemands, et certains, exécutés. Le Parti s'en sert aujourd'hui comme de martyrs ; il y a treize ans, il les appelait des traîtres, des « *agents des services d'espionnage britanniques* ». Mais point n'est besoin d'aller jusqu'en Norvège pour rencontrer une telle bassesse.

Pour la collaboration

Le tableau ne serait pas complet si on omettait le chapitre de la collaboration qui occupa bon nombre de colonnes dans *Arbeideren*. Pas plus que de lutter contre les Alliés, les gouvernants et

la Résistance, les communistes norvégiens n'attendirent la fin des combats sur le territoire. Selon *Arbeideren* du 11 mai.

« Selon tout probabilité, notre peuple aurait pu éviter la situation pénible dans laquelle il est tombé si l'organisation des ressources avait fait l'objet d'une radicale réorientation de la politique économique en général et de la politique commerciale en particulier, une orientation dirigée vers l'U.R.S.S. à l'est, et au sud, vers l'Allemagne. Cette orientation aurait dû être commencée, sinon auparavant, du moins à partir du moment historique où le pacte germano-soviétique apparut comme étant un fait accompli... »

« Enfin, point qui n'est pas le moins important, il s'agit d'augmenter nos échanges de marchandises avec l'Allemagne, avec, comme perspective ultérieure et sur la base de l'électrification continue et amplifiée du pays — en partie grâce à la technique allemande utilisée comme levier —, de faire de la Norvège un pays moderne et industriel » (11 mai).

Dans un discours prononcé le 10 mai, Hitler réaffirma l'unité de vue existant entre l'Allemagne et l'U.R.S.S., démentant ainsi certaines rumeurs de divergences. Commentaire de *Arbeideren* :

« Dans le discours tenu par Adolf Hitler hier, tous ces bruits provocateurs ont été clairement et définitivement balayés. La paix en Europe orientale n'est pas menacée, un si grand élargissement des fronts de bataille n'est pas à l'ordre du jour. Les classes ouvrières de tous les pays peuvent s'en réjouir » (11 mai).

Autrement dit, la collaboration continue.

En juin, un raid de l'aviation anglaise sur l'Allemagne provoqua la mort d'un général S.S. qui avait eu un commandement pendant la campagne de Norvège. Voici ce qu'écrit *Arbeideren*, en première page, sous une photographie du défunt en grand uniforme des Waffen S.S. :

« En Norvège, la nouvelle sera accueillie avec une affliction toute particulière du fait que le S.S. Obergruppenführer Weitzel, chef des SS et de la police, eut le commandement des forces allemandes de l'ordre et des troupes SS en Norvège, lorsque le Reichskommissar Terboven entra en possession de son poste dans les territoires norvégiens occupés » (20 juin).

Les combats sur le territoire norvégien étant terminés, les Allemands désirèrent conclure la paix pour régulariser la situation intérieure du pays et neutraliser la flotte marchande norvégienne. Ils firent aux dirigeants du pays des propositions concrètes en ce sens, sans succès. Un moyen subsistait : que le gouvernement se démette, au profit d'une nouvelle équipe, mieux disposée. C'est du moins ce qu'*Arbeideren* suggérait :

« Nous avons besoin d'un gouvernement dont la composition réponde aux exigences de la situation. Nous avons besoin tout d'abord d'un gouvernement qui soit décidé à conclure la paix avec l'Allemagne. Les travailleurs doivent dire leur pensée plus fortement que jamais, les travailleurs doivent peser de tout leur poids en faveur de la paix de la Norvège avec l'Allemagne » (20 juin).

Et le lendemain, un appel du Comité central du P.C. commence par les deux points suivants :

« Paix entre la Norvège et l'Allemagne.

« Rupture de l'alliance de guerre avec l'Angleterre et la France contractée par l'ancien gouvernement » (21 juin).

« L'ancien gouvernement » ! On lui a déjà retiré toute légitimité.

Les Allemands interdirent *Arbeideren* en août 1940, et les communistes s'en glorifient aujourd'hui. Mais l'interdiction n'était en rien motivée par une quelconque attitude anti-allemande du journal. Il s'agissait-là seulement d'une concession faite à Quisling. Du reste, le P.C. resta légal jusqu'à l'interdiction de tous les partis (sauf celui de Quisling), qui eut lieu quelques mois plus tard, et pour les mêmes raisons.

L'opinion norvégienne garde encore le souvenir du *Arbeideren* de cette époque, et c'est une des raisons pour lesquelles les communistes ne sont guère pris au sérieux lorsque, dans leur lutte contre le pacte atlantique, ils se font aujourd'hui les champions de l'indépendance nationale (2). N'est-ce pas parce qu'ils eurent conscience, dès la fin de la guerre, du handicap que représentait leur attitude de 1940, qu'ils changèrent le nom de leur journal, pourtant vieux de plus de 20 ans, en celui du *Friheten* ?

(2) Le P.C. norvégien, aux dernières élections électorales de 1949, n'a recueilli en tout que 5,84 % des voix, et ne compte pas un seul représentant à la Chambre.

La situation économique en Roumanie

M. Gheorghiu Dej, président du Conseil des ministres et secrétaire général du Parti communiste roumain, a exprimé dans son discours du 9 mai la reconnaissance de son pays envers l'U.R.S.S. dans les termes suivants : « Avec l'aide puissante et multilatérale de l'Union soviétique, notre économie a pris un élan irrésistible et réalise des progrès inaccessibles aux pays capitalistes les plus développés. Faisant le bilan de nos réalisations, les travailleurs se tournent avec un amour infini vers l'U.R.S.S. et sont décidés à fortifier l'alliance et l'amitié qui nous lie à notre voisine socialiste » (*Scanteia Tineretului*, 11 mai).

De telles phrases sont devenues courantes chez

les porte-parole des pays du glacis soviétique et si nous les relevons, c'est parce que en Occident une partie de l'opinion est sensible à la propagande que les communistes d'au delà du rideau de fer font au sujet des « grands progrès économiques » qu'ils auraient réalisés depuis qu'ils ont pris le pouvoir en Europe orientale en utilisant les méthodes de travail et en bénéficiant de l'aide de l'U.R.S.S.

En ce qui concerne la Roumanie, le gouvernement de Bucarest a publié récemment le bilan de « son effort socialiste pour satisfaire les besoins matériels des travailleurs ». Ce bilan a été dressé par le Comité d'Etat de la planification et par la direction centrale de la statistique. En les

commentant, la *Scanteia* du 13 mars 1953 écrivait : « Dans toute l'industrie, la production globale a augmenté en 1952 de 23 % par rapport à l'année 1951, La production de pétrole brut a augmenté de 9 % ; celle de l'énergie de 6 % ; celle du minerai de fer de 8 % ; celle de la fonte de 5 %. Le niveau de la production a dépassé de beaucoup le plus haut niveau atteint en Roumanie sous le régime capitaliste et par rapport à l'année 1948 la production a presque triplé. »

Selon l'habitude communiste, ces progrès ne sont exprimés qu'en pourcentages et en coefficients. Nous possédons toutefois, toujours de source officielle roumaine, les chiffres de la production des années témoins 1948 et 1951. (*Développement planifié de la R.P.R.*, Bucarest, Editions d'Etat 1952). En 1948 la production de pétrole de ce pays avait atteint son niveau le plus bas, 3,7 millions de tonnes contre 8,6 millions en 1936. En 1951 la production de pétrole fut de 5,4 millions de tonnes. Si elle a augmenté de 9 % comme l'affirme le bilan récemment publié par le gouvernement de Bucarest, elle a été de 5,9 millions de tonnes pour 1952 restant ainsi de 2,7 millions de tonnes inférieure à celle obtenue par le « régime capitaliste d'avant-guerre ». Or le pétrole n'est pas seulement la principale ressource de l'économie roumaine, mais c'est aussi dans ce domaine que la collaboration roumano-soviétique est la plus active. L'exploitation du naphte est faite par une société mixte, le *Sovrom Pétrole*, dont 50 % des actions et la direction technique appartiennent à l'Etat soviétique (1).

Fait significatif, le gouvernement roumain ne donne aucune indication sur les « progrès » enregistrés par la production de l'acier. Il se borne à mentionner ceux qui ont été réalisés pour le minerai de fer et la fonte. Dans le plan quinquennal la production de l'acier devait atteindre 750.000 tonnes en 1952. Elle avait été de 310.000 tonnes en 1939 pour tomber à 143.000 en 1948. L'acier joue un rôle de premier plan dans l'industrialisation qui est un des principaux points du programme communiste. A son sujet, les dirigeants de Bucarest se sont probablement heurtés aux mêmes difficultés que les capitalistes de l'avant-guerre : la Roumanie ne possède que des minerais très pauvres et un charbon de mauvaise qualité qui ne permet pas de produire le coke indispensable aux hauts fourneaux. Afin de satisfaire les besoins de son industrie métallurgique, la Roumanie importait avant 1939, deux millions de tonnes d'acier par an, ses principaux fournisseurs étant les Etats-Unis et l'Allemagne. Les accords économiques que la République populaire roumaine a conclus avec l'Union soviétique et les autres pays du glacis lui assurent une importation de 380.000 tonnes annuelles seulement. Par conséquent, l'industrie métallurgique roumaine qui disposait en 1939 de 2.310.000 tonnes d'acier, ne dispose en 1952 — même si le niveau de la production a atteint le chiffre de 750.000 tonnes prévues par le plan quinquennal, avec les 380.000 tonnes importées — que de 1.300.000 tonnes.

Or l'industrie métallurgique roumaine est obligée de fabriquer actuellement elle-même, presque la totalité des produits qui étaient importés avant la guerre : machines agricoles, tracteurs, camions et automobiles, roulements à billes, matériel de forage des puits de pétrole, outillage minier, outillage textile, etc... Le gouvernement de Bucarest dit la vérité lorsqu'il affirme que dans la fabrication de ces produits il a dépassé — et de loin — la production d'avant-guerre, époque où seuls les avions de chasse et les chars de l'ar-

mée, les locomotives et les wagons de chemins de fer, les tubes et les produits laminés, étaient fabriqués par l'industrie nationale. Toutefois, avec 1.130.000 tonnes d'acier, il est impossible de produire plus qu'avec 2,3 millions de tonnes, même si la nouvelle production est plus variée.

Les textiles forment la troisième branche importante de l'industrie roumaine. D'après les indications du gouvernement de Bucarest, 140.000 ouvriers y sont occupés. L'industrie cotonnière dépasse en importance l'industrie lainière, ce qui n'était pas le cas avant la guerre quand les tissus de laine étaient devenus un article d'exportation vers les pays du sud-est européen. Ce changement est intervenu à la suite de l'arrêt de l'importation des laines anglaises. A présent, par manque de matières premières demi-fabriquées, l'industrie textile travaille presque exclusivement la matière première livrée par l'Union soviétique : le coton. Comme l'importation des étoffes est suspendue, à l'exception d'un faible contingent venant de Tchécoslovaquie, le citoyen de la République roumaine est obligé de s'habiller avec des vêtements confectionnés par l'usine « *Gheorghiu Dej* » (ancien atelier de confection de l'armée) dont le chiffre de production est de 460.000 complets civils par an. Or cette usine utilise 73 % de la production lainière nationale et la totalité des marchandises importées. Il en résulte qu'en Roumanie ne sortent qu'environ 550.000 complets neufs (27 % des étoffes produites à l'intérieur sont distribuées à des ateliers particuliers). En faisant le calcul (trois mètres par complet), cela nous donne un total (importations comprises) de 1.650.000 mètres d'étoffe par an, contre 1.200.000 importés avant la guerre et 1.730.000 mètres fabriqués par l'industrie nationale. Donc sous le régime capitaliste, 10.130.000 hommes devaient se partager un million de complets ce qui donnait un complet neuf pour dix. La situation était loin d'être brillante, mais à présent 7.671.800 hommes (la diminution de la population mâle s'explique par la cession de la Bessarabie et de la Bukovine du nord à l'U.R.S.S. en 1944 et par la perte d'environ 700.000 hommes pendant la guerre) doivent se partager 550.000 complets, ce qui fait un complet pour treize personnes. La réalité est que sous l'ancien régime, seulement 27 % de la population s'habillaient à la manière occidentale. Les femmes des paysans produisaient elles-mêmes les tissus nécessaires et confectionnaient les vêtements de la population rurale. A présent celle-ci ne représente plus que 68 % du total et de ce fait la carence de la production de l'industrie textile lainière « socialiste » devient encore plus grave.

Dans l'industrie textile du coton, le gouvernement roumain prétend avoir réussi à doubler la production d'avant-guerre. En prenant cette affirmation pour exacte, voyons dans quelle mesure la population profite de ce progrès. Le coton est livré à la Roumanie sur la base de l'accord soviéto-roumain du 8 mai 1945. A ce sujet nous trouvons sous la lettre E de cet accord l'article suivant :

« Afin d'assurer l'utilisation de la capacité intégrale de l'industrie textile roumaine, le gouvernement de l'U.R.S.S. consent à mettre à la disposition de la Roumanie du coton à transformer en fil de tissu avec l'obligation de restituer les produits à l'U.R.S.S. dans les délais et conditions à établir entre les deux parties de commun accord. » L'accord intervenu entre Moscou et Bucarest sur les restitutions prévues par cet article stipule que 80 % du coton transformé en fils sera livré à l'U.R.S.S. Le reste (20 %) est cédé à l'industrie roumaine comme paiement du travail

(1) Sur cette société, voir *B.E.I.P.I.*, n° 75, p. 31, *Sociétés mixtes soviéto-roumaines*.

effectué. Donc le coton soviétique ne se trouve en Roumanie qu'en « admission temporaire » pour utiliser le terme de l'Office des Changes français, et doit quitter le pays en proportion de 80 % lorsqu'il est devenu un produit demi-fabrique. La Roumanie qui selon son gouvernement est « puissamment aidée » par la grande patrie du socialisme, ne touche que 20 % des produits importés pour avoir doublé la valeur de la matière brute soviétique. Pour la même opération, la France exige au minimum 25 % et ne se considère aucunement favorisée par les pays qui donnent à ses filatures de tels travaux à façon. Or en Roumanie le coton transformé par l'industrie est exclusivement d'origine soviétique car les fournisseurs d'avant-guerre, la Turquie et l'Égypte, sont exclus du marché. Par conséquent les filatures roumaines ne peuvent mettre que 20 % de leur capacité de production à la disposition de l'industrie de tissage. Même si leur indice de productivité est passé à 200 % par rapport à l'avant-guerre, les 20 % réservés au marché roumain ne représentent que 40 % des fils tissés sous l'ancien régime. Or il est impossible que ces 40 % puissent permettre, malgré les « méthodes avancées soviétiques » la fabrication d'un plus grand métrage de tissus que les 100 % de l'avant-guerre.

En résumé, pour le pétrole le déficit est de 2,7 millions de tonnes par an, par rapport à l'avant-guerre la métallurgie utilise 1.100.080 tonnes d'acier de moins ; pour les industries lainière et cotonnière, le déficit est respectivement de 40 et de 60 %.

Les difficultés actuelles seront surmontées, affirment les autorités de Bucarest, lorsque les objectifs du premier plan quinquennal seront atteints. Les investissements prévus pour la réalisation de ce plan, sont de 1.330 milliards de lei, soit de 88,6 milliards de dollars (au cours officiel) et sont répartis dans les proportions suivantes : 51,4 % à l'industrie lourde ; 9,3 % à l'industrie de consommation ; 10 % à l'agriculture ; 16,2 % aux transports ; 2 % aux constructions, 13,4 % écoles et hôpitaux ; 2 % administration d'Etat ; 2,8 % recherches. D'après ces chiffres, l'Etat roumain investit par an 17,7 milliards de dollars. Avec ces sommes il espère atteindre une production de 10 millions de tonnes de pétrole, de 1.252.000 tonnes d'acier en 1955 et doubler la production des machines par rapport à 1950. En quelle mesure la quantité des marchandises dépassera-t-elle en ce cas celle de l'avant-guerre ? En ce qui concerne le pétrole, puisque 50 % de la production appartiennent à l'U.R.S.S. (cette quantité est acheminée vers l'U.R.S.S. sans permis d'exportation et l'Etat roumain n'a pas le droit de prélever des taxes sur elle) l'économie nationale ne disposera que de 5 millions de tonnes, donc de 3,6 millions de moins qu'en 1936. Les 1.252.000 tonnes d'acier de 1955 plus la petite quantité importée donnent un chiffre inférieur aux 2.310.000 tonnes de l'avant-guerre. Quant à la production des machines, étant donné ce déficit en acier, on ne voit pas comment son indice pourrait dépasser celui de 1938. En outre, l'ancien régime couvrait en grande partie les besoins de la population en produits industriels par l'importation. Le bilan commercial de Roumanie était excédentaire, ce qui permettait à ce pays d'importer en moyenne 68.000 automobiles par an ; la production d'automobiles était de 12.000 unités en 1951 et sera de 24.000 en 1955. Sans fabriquer elle-même ses tracteurs, la Roumanie disposait de 43.000 unités en 1943 ; elle n'en a que 9.394 en 1951, (cette diminution s'explique par le prélèvement soviétique effectué au titre de réparations de guerre) et de 34.500

en 1955, si le plan quinquennal atteint ses objectifs.

Avant 1940, l'importation roumaine était d'environ 100 millions de dollars par an ; les marchandises de consommation représentaient 70 %. A présent la République populaire n'importe que pour 20 millions de dollars. Or, compte tenu de la dévalorisation de 40 % de cette monnaie, les importations actuelles ne représentent en marchandises qu'environ 12 % de celles de l'avant-guerre. Pour calculer la valeur totale des marchandises destinées à couvrir les « besoins matériels » de la population, la *Roumanie nouvelle* (1^{er} décembre 1952), journal publié par l'Ambassade de la République populaire à Paris, nous donne des chiffres intéressants : En 1950, la quantité des marchandises mises en circulation a été de 230 milliards de lei. Le plan de cinq ans doit augmenter cette quantité de 180 %, ce qui donne 410 milliards de lei. En dollars cela fait 273 millions. Or la valeur des exportations roumaines de l'avant-guerre, était de 114 millions de dollars et elles représentaient 25 % de la production totale du pays, qui était donc de 456 millions de dollars auxquels s'ajoutaient les 100 millions de dollars des marchandises importées. Par conséquent la Roumanie disposera en 1955 d'un volume de marchandises inférieur d'au moins 50 % à celui d'avant-guerre et il est peu probable que le fait de fabriquer ces marchandises à l'intérieur soit une consolation suffisante pour la population qui souffre de cette pénurie.

Mentionnons encore que la Roumanie a été obligée par le traité de paix de 1947 de fournir annuellement à l'U.R.S.S. des marchandises pour une valeur de 99,7 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 87 % de la valeur totale de ses exportations de 1938 (114 millions de dollars). Cette obligation expire cette année. Avec une production industrielle diminuée ces réparations ne pouvaient être payées par la livraison de la totalité des produits agricoles exportés vers l'Occident avant la guerre (environ 600.000 wagons), car ces marchandises n'avaient qu'une valeur de 53 millions de dollars. Pour s'acquitter de sa dette envers la « grande patrie du socialisme », le reste, soit 44,7 millions, la Roumanie a dû le prélever directement sur sa fortune — c'est-à-dire sur le capital mobilier du pays. Sous le régime d'armistice, ces prestations représentaient 16 % de pertes annuelles sur l'ensemble de ce capital évalué à 1.876 millions de dollars en 1943. Au cours des premiers douze mois d'armistice, le gouvernement de Bucarest a dû payer 610 millions de dollars à l'U.R.S.S., dont 256,9 millions ont été prélevés directement par l'armée rouge sans aucun titre juridique. (Confiscation, pillage, réquisition en dehors des livraisons prévues par l'armistice). Par conséquent la Roumanie a dû livrer à la Russie de 1944 à 1947 et au cours des six années suivantes, des marchandises prélevées sur son capital pour une valeur de 1.133 millions de dollars, ce qui représente dix ans d'exportations d'avant-guerre et la perte d'environ 60 % de sa richesse mobilière. Cette hémorragie économique constitue un exemple sans précédent d'appauvrissement d'une nation.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

C'est avec un sourire de bonheur que les locataires, les travailleurs des usines Molotov à Trinec, sont entrés dans leurs nouveaux appartements. Les femmes des métallos n'en finissaient pas de se rassasier des yeux tant tout était confortable et gentiment organisé. Partout le gaz, un chauffe-bain dans la salle de bain, l'eau chaude aussi dans la buanderie. Finies les corvées de charbon ! Et plus de cendres ! Comme la vie va être facile !

Une première goutte d'amertume tombe dans cet océan de joie. Car il faut attendre encore. Les chauffe-eau ne sont installés ni dans les salles de bain ni dans les buanderies. Et cela dans les 200 nouveaux logements. Quand y seront-ils ? C'est toute la question.

Les travailleurs du bâtiment qui ont construit ces nouvelles maisons pour les métallurgistes de Trinec-Lyzbice ont répondu qu'ils n'y étaient pour rien. « C'est la faute des Equipements pour bâtiment à Prague. Tout leur a été commandé depuis avril 1951... et nous sommes en mai 1952. Que n'avons-nous pas fait, pourtant, pour les presser ? Ce sont des brouillons, ces gens de Prague. Ils sont incapables de procurer à temps les appareils qu'on leur commande. Quand viendront les chauffe-eau ? Ça, nous n'en savons rien ».

A partir de là, l'histoire ressemble à celle du vieux conte de la poule qui courut chercher de l'eau pour le petit coq. La source promit de lui en donner quand elle aurait reçu un foulard de la couturière et la couturière assura qu'elle donnerait le foulard quand le cordonnier lui aurait fait des souliers.

Les fleurs tombèrent, les fruits mûrirent. Toujours pas de chauffe-eau. L'une après l'autre, les feuilles sont tombées des arbres et du calendrier. Le mercure est tombé au dessous de zéro. Sur les fenêtres, le gel a déjà dessiné ses fleurs. Enfin une réponse du Technomat. Elle est désastreuse. La production des chauffe-eau prévue pour le 4^e trimestre n'est pas commencée. Il ne reste plus que des espoirs pour l'année prochaine.

Ce n'était pas le dernier mot. Le ministère de l'Industrie a fait savoir dans une lettre aux Equipements pour le bâtiment que, d'après une note du ministère de l'Industrie lourde, les livraisons de ces produits ne sont pas assurées même pour 1953. Au cas où la production des chauffe-eau reprendrait, ceux-ci seraient expédiés par Pusine productrice au cours du 4^e trimestre 1953.

Les métallos de Trinec passent, tout tristes, devant la porte de leur salle de bain. Ni chauffe-eau ni eau chaude. Les salles de bain pourraient servir de frigidaire. Si encore ils pouvaient mettre dans ces salles de bain des poêles tout à fait ordinaires. Mais c'est impossible : il n'y a pas de place.

Les locataires se disent bien que, dans le conte,

le petit coq a fini par avoir son eau parce que le cordonnier a cousu les souliers de la couturière qui a donné un foulard pour la source qui a laissé la poulette prendre un peu de son eau. Seulement, c'est un conte.

Les dernières neiges ont fondu. Les prés vont reflurir. Les métallos vont aller cueillir des marguerites et ils les effeuilleront : on aura des chauffe-eau, on n'en aura pas, on aura des poêles, on n'en aura pas, on aura, on n'aura pas...

(Tarmila Kalinova, dans PRACE, 8 avril 1953).

HONGRIE

« La commission agricole du conseil municipal de Budapest a tenu une conférence à laquelle le comité de contrôle du conseil municipal a été invité. Les deux organisations ayant leur siège dans le même bâtiment, rien n'eût été plus facile que de faire porter l'invitation d'un bureau à l'autre. Mais les choses ne sont pas si simples. La lettre a été portée par un garçon de courses, non au bureau du Comité de contrôle mais au bureau de poste n° 50 qui se trouve, lui aussi, dans le même bâtiment. Pour atteindre le bureau poste, il faut passer devant le bureau du comité de contrôle !... Le bureau de poste n° 50, conformément au règlement, a fait parvenir la lettre, qui était recommandée, au bureau n° 62, centre des envois recommandés. Le lendemain, le bureau n° 62 a fait parvenir l'invitation recommandée par le facteur au Bureau central du conseil municipal, d'où elle a été envoyée au secrétariat général du conseil municipal chargé du triage du courrier. Finalement, après ces diverses étapes, la lettre est parvenue au comité de contrôle à qui elle était adressée. » (ESTI BUDAPEST, 12 mai 1953).

**

« J'ai envoyé un télégramme à ma sœur, lui faisant part d'un deuil survenu dans la famille. J'ai mis le télégramme à la poste à Fölldeak, adressé à Asotthalom. Ce télégramme a été expédié le 27 avril à 10 heures 12 minutes. Il est arrivé à Asotthalom à 13 heures le même jour. Le bureau de poste a noté 14 heures comme heure d'arrivée. La personne à qui le télégramme était adressé habite à 300 mètres du bureau de poste, dans le bureau de la coopérative agraire du village. Ce bureau dispose d'un téléphone. Le bureau de poste et la coopérative ont chacun un garçon de courses à leur service. Malgré tout cela, ma sœur n'a pas reçu le télégramme. Une semaine après, le 4 mai, elle est allée à la poste envoyer un mandat. Elle a demandé si aucun télégramme n'était arrivé à son nom. On lui a répondu « oui », et on lui a donné le télégramme, sans même lui dire qu'il était arrivé depuis une semaine, mais exactement comme s'il arrivait à l'instant. » (LUDAS MATYI, 21 mai 1953).